

Revista de

EDUCACIÓN

Fundación Convivencia

ISSN: 2344-7419 * NÚMERO 31 - ENERO - ABRIL 2023, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

La REVISTA DE EDUCACIÓN FUNDACIÓN CONVIVENCIA no hace necesariamente suyas las opiniones y criterios expresados por sus colaboradores.

Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos de esta revista citando la fuente y enviado copia de la publicación a la Fundación Convivencia.

Instrucciones de uso

Se lee en Vertical

Navega por el menú principal

Todas las imágenes que sobresaltan le llevarán a más información.

Ir directamente al artículo.

2

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

Presidente y Representante Legal

Luis Abdón Arévalo Cuellar

Asesor de Dirección

Octavio Garzón Acosta

Directora Administrativa

Yohana Ramírez Mendieta

Directora de Comunicaciones y TIC para educación

Marilyn González Reyes

Coordinadora Comunicaciones

María Cristina López Díaz

Coordinador Pedagógico

Alejandro Ramírez Castro

Profesionales Apoyo Investigación

Rene A. González Ramírez

Ronald Alexander Ramírez M.

Equipo de Redacción

Marilyn González Reyes

María Cristina López Díaz

Alejandro González Ramírez

Juan Esteban González Villamarín

Coordinación Editorial

Marilyn González Reyes

Diseño

Johanna Angélica Arias González

Corrector de Estilo

Carlos Eduardo Valenzuela Echeverri

Administración y finanzas

Marleny Pacheco García

Publicación Cuatrimestral

Enero - abril 2023

3 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

EDITORIAL

En la actualidad, la Fundación Convivencia, Centro de Investigación Educativa, se encuentra trabajando en torno a la relación ética, convivencia y redes sociales. Asunto que parte del proceso de indagación desarrollado a través de Rayuela, Observatorio de Educación de la organización que monitorea, analiza y genera, información accesible, confiable y relevante sobre la convivencia y el trabajo colaborativo para entre otros asuntos:

- *Difundir el análisis de los datos, investigaciones y experiencias.*
- *Elaborar propuestas pedagógicas que propicien y potencien la convivencia.*
- *Asesorar a las familias; acompañar a docentes y directivos; formar al profesorado en materia de prevención, resolución de conflictos, prácticas restaurativas y habilidades socioemocionales.*

Se ha constituido una base documental desde 2013 hasta la fecha en torno a estas categorías (ética, convivencia y redes sociales) y su relación, y se ha practicado un monitoreo semanal a diversos medios de información y organizaciones que abordan estos temas.

Como parte de los avances logrados, en la observación documental, se han desglosado tres temáticas: Pensamiento crítico en las redes sociales; inteligencia emocional/respeto/ Cyberbullying y; Público y privado/ libertad/ resignificación de la sexualidad.

Cada uno de ellos contempla, entre otros aspectos:

1. *Crear y desarrollar un sistema de recogida y análisis de la información*
2. *Conocer el avance de estos en la comunidad educativa*
3. *Proponer actuaciones encaminadas a elaborar propuestas pedagógicas que propicien y potencien la convivencia en las instituciones escolares (IE).*

Para llevar a cabo estas tareas, se implementan actividades en las que podemos enriquecernos y co-crear con los diferentes miembros de la comunidad, dentro de las cuales se encuentran:

- *Análisis y presentación de la exploración a través de artículos publicados en la Revista de Educación Fundación Convivencia*
- *Podcast Más allá de la Escuela*
- *Blogs educativos*
- *Comunidad de práctica*

4

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

5 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

Esta edición da cuenta del primer tema propuesto “*Pensamiento Crítico en las Redes Sociales*”, que contó con la revisión y estudio de material recopilado, la publicación de diversos blogs y la realización del podcast *Más allá de la Escuela*.

Atreverse a cambiar, presenta con un tono más bien crítico la condición deplorable a la que nos empuja la sociedad actual hecha a base, más que de afectos, de efectos publicitarios, cuyas repercusiones en el sujeto contemporáneo no se hacen esperar. En este escrito se muestra a través de una infografía, las entradas del blog, que acompañan la reflexión y hacen parten del proceso.

Alejandro González en *Las redes sociales y los PEI*, hace una revisión preliminar de algunos Proyectos Educativos Institucionales de Bogotá, del cual forma parte el manual de convivencia. De la revisión de los PEI consultados, puede concluirse que no hay mención alguna a las redes sociales. Pareciera que las redes sociales no son tenidas en cuenta por los establecimientos educativos, ni en la estrategia,

ni en las actividades pedagógicas previstas en los PEI, sí en cambio en lo que se refiere a los derechos y deberes de los estudiantes.

La alfabetización digital. Convivir con internet y tecnología no solo es cosa de clics. Analiza un fenómeno muy contemporáneo que se halla para muchos en el centro de la discusión hoy: las redes sociales, el ciberespacio, la cibercultura. Llama la atención acerca de la adicción a las redes, sin ser alarmante pero tampoco, condescendiente.

“Pensamiento Crítico en las Redes Sociales” título de esta emisión del Podcast *Más allá de la Escuela*, gira en torno a la enseñanza, práctica y desarrollo del pensamiento crítico en las IE, desde lo que supone fundamentalmente, hacerse preguntas y obtener respuestas razonadas; construir argumentos para aproximarse a la verdad de las cosas, no para determinar su persuasión; conocer los hechos, razonar sobre ellos de manera reflexiva; detectar diferentes distorsiones y hacerles frente, entre otros aspectos.

Posverdad, Espacio y Redes Sociales reflexiona sobre las implicancias de aquello que hoy por hoy se ha dado en llamar posverdad. Sugiere desde los planteamientos de Arendt a “*volver a caminar por donde llegaste*” para escapar del callejón de la posverdad al que nos trajeron las redes sociales, tener conciencia del espacio público que representan las redes y mantener una mirada crítica ante las cosas que nos presentan.

Finaliza esta edición con la reseña *Ética y Redes Sociales* texto coordinado por Rogelio del Prado Flores, parte de la base documental de la investigación realizada por Rayuela. Título relevante para el debate sobre redes e internet.

Esperamos esta revista y su contenido hipermedia se constituyan en una herramienta valiosa para el análisis de estos en la escuela, la familia y en general, la comunidad.

6

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

7 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

ATREVERSE A CAMBIAR

Palabras clave: Redes sociales.

“Y sin duda nuestro tiempo... prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser... lo que es “sagrado” para él no es sino la ilusión, pero lo que es profano es la verdad. Mejor aún: lo sagrado aumenta sus ojos a medida que disminuye la verdad y crece la ilusión, hasta el punto de que el colmo de la ilusión es también para él el colmo de lo sagrado”.

*La esencia del cristianismo
Feuerbach Ludwig*

Traducido por Carola Tognetti (2019)

La fijación es igual a rigidez e inmovilidad; una fijación que deja de lado lo otro, aquello que excede las capacidades de comprensión o que está destinado a ser pasado por alto por elección, supone de alguna manera aceptar mejor la ignorancia a la realidad, dar la espalda y continuar. No se observa, no se reflexiona, no se argumenta, no se corrige.

De acuerdo con Lipovetsky (2006), [los tiempos hipermodernos](#) han sufrido con la aparición de la pantalla, del consumo, propiciando un cambio radical en la cultura, pues, lo único que se espera de esta es diversión. Individuos preocupados por su felicidad personal¹, *La era del vacío (1986)* *El imperio de lo efímero (1987)* la moda

¹ *Precisamente, la redefinición de la individualidad en torno al consumo y el placer han propiciado la extensión del narcisismo como forma de vida social. En palabras de Gilles Lipovetsky (1986:127): «...el narcisismo designa el surgimiento de un perfil inédito del individuo en sus relaciones con él mismo y su cuerpo, con los demás, el mundo y el tiempo. En el momento en que el ‘capitalismo’ autoritario cede el paso a un capitalismo hedonista [...] acaba la edad de oro del individualismo, competitivo a nivel económico, sentimental a nivel doméstico, revolucionario a nivel político y artístico, y se extiende un individualismo puro, desprovisto de los últimos valores sociales que coexistía aún con el reino glorioso del homo economicus, de la familia, la revolución y el arte. Emancipada de cualquier marco trascendental, la propia esfera privada cambia de sentido, expuesta como está únicamente a los deseos cambiantes de los individuos».*

encarnada en el orden de las apariencias en beneficio del interminable espiral de la fantasía.

¿Cómo desentrañar y dar razones de nuestros presupuestos morales (sean creencias, normas o valores)? porque, aunque no haya una sola razón o explicación, sigue sirviendo para dar sentido a nuestras prácticas personales y sociales, a nuestra cultura, vista “no sólo como la suma de diversas actividades, sino como un estilo de vida” (Eliot TS, 1979, p.), en tanto que, ella debe ser la manera de llamar la atención sobre graves problemas que acosan a la sociedad, y no el mecanismo de ayuda para olvidarlos y distraer.

Es importante pensar de manera más compleja las transformaciones que enfrentamos ante el incremento exponencial de la mediación tecnológica...

Estamos realizando la transición a lo que los economistas llaman una “economía de la experiencia”, un mundo en el cual la vida de cada persona se convierte, de hecho, en un mercado de publicidad. En los círculos de negocios el nuevo término operativo es el «valor de la esperanza

de vida» del cliente, la medida teórica de cuánto vale un ser humano si cada momento de su vida se transformara en una mercancía de una forma u otra en la esfera comercial. En esta nueva era la gente adquiere su misma existencia en forma de pequeños segmentos comerciales. [...] (Rifkin, 2000, pp. 18-19)

En este sentido, se resalta la manera como la producción cultural, donde se comercializan experiencias envasadas en mundos simulados con acceso rápido y efímero, “hechas a la medida”, transforma la vida social y económica. “La vida resulta cada vez más mercantilizada y desaparecen las diferencias entre comunicación, comunión y comercio” (Rifkin, 2000, p. 20)

Mediante la oferta ilimitada de ilusiones y felicidad, definida como satisfacción de todos los deseos posibles, se mantiene el deseo en falta para un consumo en movimiento y, por consiguiente (y bajo sus propios términos de felicidad) conserva al individuo en una “perpetua” infelicidad (Bauman, 2007, p. 71).

10

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

A la vez que se ofrece el consumo fugaz de “la felicidad” aquí y ahora, el individuo se convierte en un producto de consumo que debe ser vendido dentro de las reglas de mercado para ser “incluido” dentro de la comunidad. Reglas que se rodean de la perfección, del contenido socialmente entendido como alegre, exitoso o trascendental.

La búsqueda de los goces privados ha ganado por la mano a la exigencia de ostentación y de reconocimiento social: la época contemporánea ve afirmarse un lujo de tipo inédito, un lujo emocional, experiencial, psicologizado, que sustituye la primacía de la teatralidad social por la de las sensaciones íntimas.² (Lipovetsky, 2004, p. 61)

Esta exhibición que busca “saber venderse”, genera individuos deudores de las modas, más abiertos a las exigencias del mercado que soportan sus comunidades, más influenciados, más superficiales, más escépticos y menos profundos, en

² Lipovetsky, «Luxe éternel, luxe émotionnel», en Gilies Lipovetsky y Elyette Roux, *Le luxe éternel. De l'âge du sacré au temps des marques*, Gallimard, París, 2003, pp. 60-61 [trad. esp., *El lujo eterno. De la era de lo sagrado al tiempo de las marcas*, Anagrama, Barcelona, 2004, p. 61].

constante presión ante un entorno social que los inquieta y asusta.

Celia Fuentes, influencer española acabó con su vida en 2017 al no poder lidiar con una depresión rampante y ante la obligación de fingir ante las redes sociales para asegurar una buena cantidad de likes, causa con la que se encontraba obsesionada³

¿Fingir? Lo que se publica en internet está construido desde los parámetros necesarios para ser exhibido y revisado para la aceptación y reconocimiento en otro...

Cuanto más contempla, menos vive; cuanto más acepta reconocerse en las imágenes dominantes de la necesidad, menos comprende su propia existencia y su propio deseo. La exterioridad del espectáculo en relación con el hombre activo se hace manifiesta en el hecho de que sus propios gestos dejan de ser suyos, para convertirse en los gestos de otro que los representa para él (Debord, 1999, p. 30).

³ La perfección en las redes sociales: entre lo superficial y lo épico. André U. Publicado en https://www.linkedin.com/pulse/la-perfecci%C3%B3n-en-las-redes-sociales-entre-lo-y-%C3%A9pico-andr%C3%A9-ulloa/?trk=pulse-article-more-articles_related-content-card&originalSubdomain=es

11 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

Simón Bolívar escribió: «es imposible afirmar con seguridad a qué raza pertenecemos». ¿Cómo podemos tomar decisiones sobre nuestro modo o forma de vida?

[...] es claro que se requiere formular un conjunto de valores y normas, una ética pública cívica, en un mundo pluralista, en la que se compartan valores y normas para construir una vida juntos, más allá del poder coexistir o convivir, sino dentro de una dinámica en la que a través de proyectos compartidos se dé la oportunidad de descubrir respuestas comunes a los desafíos a los que nos enfrentamos (González, 2023^a, p.)

En consecuencia, pensar de manera crítica a través de una intencional reflexión ideológica, en la que se une en diálogo con la realidad y con otros de modo humilde y recíproco con el único fin de determinar un sentido a la existencia. (González, 2023b)

Todo lo que disfrutamos es el resultado del esfuerzo, la creatividad y el riesgo tomado por generaciones pasadas.

12

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

Las grandes conquistas y las revoluciones fueron llevadas a cabo gracias al compromiso de hombres y mujeres valientes. Se debe afirmar, más que nunca, que cada persona es un fin en sí mismo y no el medio para los fines de otro, la cooperación a través de la interacción libre y voluntaria de las personas resuelve mejor los problemas, sin olvidar la necesidad de reconocer que:

La cultura puede ser experimento y reflexión, pensamiento y sueño, pasión y poesía y una crítica constante y profunda de todas las certidumbres, convicciones, teorías y creencias. Pero ella no puede apartarse de la vida real, de la vida verdadera, de la vida vivida, que no es nunca la de los lugares comunes, del artificio, el sofismo y el juego sin riesgo de desintegrarse. (Vargas, 2012, p. 75)

ya que es el suyo es el ritmo del espíritu humano que se guía por la “lógica del corazón” como sostenía Pascal.

INTEGRITY

Gráfico interactivo, haga clic en los botones para ampliar información

[1era Aproximación](#)

La virtud es un hábito que se logra deliberadamente, a través de las acciones habituales.

[Vendedores de humo](#)

El pensador crítico “es habitualmente inquisitivo, está siempre bien informado, confiable, de mentalidad abierta y justa, honesto, sin prejuicios, dispuesto a reconsiderar cuestiones varias..”

[Para vivir juntos](#)

Se vive con la constante influencia de un mundo que no educa, no enseña a pensar, no aporta a la construcción del carácter.

*“Al aplicar la ética al entorno digital cada persona pasa a ser un agente moral, un mediador ético de la realidad en la cual tiene que mediar cada contenido entre las normas sociales, sus responsabilidades, estándares legales y su propia dignidad como persona”
Ética y redes sociales
Rogelio del Prado Flores*

[“El Héroe” de las Mil Caras](#)

Un héroe se aventura desde el mundo cotidiano a una región de maravillas sobrenaturales, allí se encuentran fuerzas fabulosas y obtiene una victoria decisiva.

13 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

Referencias

BAUMAN, Z. (2007) *Vida de consumo. Fondo de cultura económica*

DEBORD, G. (1967) *La sociedad del espectáculo. Texto íntegro en castellano de La société du spectacle, Champ Libre, 1967, traducción de Maldejo para el Archivo Situacionista Hispano (1998). Recuperado el 18 de mayo de <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/Societe.pdf>*

GONZÁLEZ M. R. (2023a). *Ética y Convivencia para vivir juntos. Recuperado de <https://www.fundacionconvivencia.org/post/%C3%A9tica-y-convivencia-para-vivir-juntos>*

GONZÁLEZ M. R. (2023b). *Ética y Convivencia. Una primera aproximación. Recuperado de <https://www.fundacionconvivencia.org/post/%C3%A9tica-y-convivencia-una-primera-aproximaci%C3%B3n>*

ELIOT, T.S. (1979). *Notes towards the definition of Culture. Faber and Faber, London.*

LIPOVETSKY, G. (1986) *La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Barcelona, Anagrama.*

LIPOVETSKY, G. (1987) *L'empire de l'éphémère. La mode et son destin dans les sociétés modernes, Gallimard, París, 1987. (El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas, Anagrama, Barcelona, 1990, trad. de Felipe Hernández y Carmen López.)*

LIPOVETSKY, G. (2006) *Los tiempos hipermodernos. Barcelona, Anagrama. Recuperado el 18 de mayo de <https://cursoshistoriavdemexico.files.wordpress.com/2019/07/lipovetsky-gilles-y-sc3a9bastien-charles-los-tiempos-hipermodernos.pdf>*

RITZER, G., (2000). *El encanto de un mundo desencantado, Barcelona, Ariel.*

VARGAS, Llosa., (2012) *La civilización del espectáculo. Barcelona. Anagrama.*

LAS REDES SOCIALES Y LOS PEI

Palabras: Redes sociales, estrategia pedagógica, comunidad educativa, PEI, manuales de convivencia.

La mayoría de los jóvenes colombianos usa las redes sociales para, entre otras cosas, publicar en ellas información sobre sí mismos y sobre otros temas; y para agredirse. De lo primero están muy conscientes los docentes colombianos de educación básica y secundaria, quienes han hecho numerosas investigaciones sobre la utilidad que pueden tener estas

redes en la educación de sus estudiantes, especialmente en el desarrollo de su pensamiento crítico¹. De lo segundo están muy conscientes también los docentes, el legislador colombiano, la Corte Constitucional, los rectores de los colegios públicos y privados, y los distintos estamentos de la comunidad educativa que participan en la formulación, discusión y adopción del Proyecto Educativo Institucional (PEI), del cual forma parte el manual de convivencia de cada institución educativa. Infortunadamente, las instituciones educativas parecen estar mucho más conscientes del uso negativo de las redes—que es el segundo— que del positivo—que es el primero. Al menos eso parece arrojar una revisión de los PEI y de los manuales de convivencia de varias instituciones educativas de la Capital.

¿Por qué hacer una revisión de dichos documentos? ¿Para qué? ¿Con qué objeto? ¿Por qué no atenerse a lo observado por los docentes en sus investigaciones sobre el uso que puede darse y que se ha dado

¹ En esta revista se han reseñado varias de esas investigaciones, como es el caso del trabajo *La Escuela enredada desarrolla pensamiento crítico* (Nagles, Estupiñán, y Velásquez, 2010), entre otros.

a las redes en la educación? Una posible respuesta a estas preguntas es de índole jurídica: de acuerdo con el artículo 14 del Decreto 1860 de 1994

Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio

La misma norma establece que, entre los aspectos que debe contener un PEI se cuentan la “estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos” (numeral 4), y las “acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el aprovechamiento y conservación del ambiente, y en general, para los valores humanos” (numeral 6). Otro de los aspectos importantes que debe contener un PEI es el “reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes” (numeral 7), el cual “debe

contener una definición de los derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa” (artículo 17).

Al estar las redes sociales entre las condiciones sociales y culturales del medio en que están inmersos los establecimientos educativos, estas deberían ser tenidas en cuenta al decidir la forma como se buscará cumplir con los fines de la educación, forma que debe expresarse en el PEI y que comprende la estrategia, las actividades pedagógicas y el manual de convivencia.

La búsqueda y revisión de estos documentos suponía el uso de Internet: el medió más expedito y mejor para buscar documentos en el mundo. Y suponía, posteriormente, su comparación, su análisis. Hubo un escollo: no muchos colegios bogotanos tienen una página de internet propia, y muy pocos o ninguno de los que tienen una, publican en ella su PEI, o de este sólo publican el manual de convivencia. Este artículo está determinado por esta circunstancia.

De la revisión de los PEI que fueron consultados² puede concluirse que no hay mención alguna a las redes sociales que no difiera de las que se hacen en los manuales de convivencia, salvo una, indirecta, que se encuentra en uno de los objetivos del PEI del Colegio Rufino José Cuervo de la localidad de Tunjuelito, la cual dice así: “desarrollar destrezas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para, con sentido crítico, permitir la adquisición de conocimientos que estén ligados a las competencias exigidas en cada campo del saber.” (punto.3.2). Nada más. Pareciera que las redes sociales no son tenidas en cuenta por los establecimientos educativos, ni en la estrategia, ni en las activida-

² En principio, nos propusimos estudiar los PEI de 40 establecimientos educativos, 2 por cada una de las localidades de Bogotá, uno público y uno privado. La dificultad de que se habló arriba truncó esa intención. Por otra parte, las menciones a las redes sociales que se encontraron en los manuales de convivencia eran muchas exactas las unas a las otras y las más de las veces se limitaban a definir el concepto de ciberacoso para después incluirlo en un listado de faltas o de “situaciones”. Este artículo se basa en los manuales de convivencia del Colegio Rodrigo Lara Bonilla (2023), del Colegio San Bartolome la Merced (2022), y del Colegio Minuto de Dios (Colegio Minuto de Dios, 2022).

des pedagógicas previstas en los PEI, sí en cambio, en lo que se refiere a los derechos y deberes de los estudiantes.

La mención que se hace a las redes sociales en los manuales de convivencia tiene sustento en la Ley y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional: la Ley 620 de 2013 define en su artículo 2 el *ciberbullying* como una forma “de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado”, y prevé, en su artículo 8, que entre las funciones del Comité Nacional de Convivencia Escolar está la de “coordinar la creación de mecanismos de denuncia y seguimiento en internet, redes sociales y demás tecnologías de información a los casos de ciberbullying”(numeral 9). Y en su artículo 16 que entre las responsabilidades de las “Secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia

Escolar” está la de “promover el desarrollo de las competencias ciudadanas, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, el fomento de estilos de vida saludable y la prevención del acoso escolar y el ciberbullying en las jornadas escolares complementarias” (numeral 6). Por su parte, la Corte Constitucional ha dejado claro que los colegios tienen la facultad de sancionar con expulsión a los estudiantes que atenten contra la dignidad de sus compañeros, contra su derecho a la intimidad, o los derechos sexuales y reproductivos de otros mediante las redes sociales (Corte Constitucional, 2018)

Con base en la normativa ya citada, y [teniendo en cuenta la realidad del ciberacoso en Colombia](#) (entre enero de 2020 y septiembre del 2021 se presentaron 8981 casos graves de ciberacoso, según la ONG *Internacional Bullying Sin Fronteras* (2023).

Todos los manuales de convivencia que pudimos consultar establecen que los estudiantes deben dar un uso adecuado a las redes sociales e incluyen al ciberacoso o *ciberbullying* entre las situaciones que afectan la convivencia escolar y prevén

acciones que las directivas y los docentes de cada establecimiento deben adelantar cuando esta se presenta.

Es comprensible que los establecimientos educativos incluyan en sus manuales de convivencia el ciberacoso entre las situaciones que deben evitar, de presentarse, y sobre las cuales deben actuar, sancionando a los responsables. No es tanto el que no tengan en cuenta a las redes sociales en la formulación de la estrategia y de las acciones pedagógicas en sus PEI. ¿Cuál es la razón? Una investigación más amplia y profunda que la que se ha hecho para escribir este artículo es necesaria: entrevistas a los miembros de la comunidad educativa que participaron o participan en la discusión y adopción de los PEI en distintos colegios. Tal vez una encuesta que cubra a la mayor cantidad posible de actores, del mayor número de colegios que participen. Y tal vez pueda preguntárseles por qué no publican el PEI en internet o lo publican parcialmente.

20

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

Referencias

Colegio Minuto de Dios. (28 de Noviembre de 2022). Manual de convivencia. Obtenido de colegios minuto de dios : <https://www.colegiosminutodedios.edu.co/el-minuto-de-dios/documentos/documentos-institucionales/manual-convivencia.pdf>

Colegio Rodrigo Lara Bonilla. (16 de mayo de 2023). Manual de convivencia. Obtenido de Colegio Rodrigo Lara Bonilla: <https://www.colegiorodrigolarabonilla.edu.co/crlb/wp-content/uploads/2023/02/MANUAL-DE-CONVIVENCIA-2023-COLEGIO-RODRIGO-LARA-BONILLA-IED-1-1-1.pdf>

Colegio San Bartolome la Merced. (6 de julio de 2022). Manual de convivencia. Obtenido de sanbartolo: https://www.sanbartolo.edu.co/sites/default/files/adjuntos/MANUAL%20DE%20CONVIVENCIA%202022-2023%20CSBLM_0.pdf

Corte Constitucional. (2018). Sentencia T-240 del 26 de junio del 2018. M. P. Antonio José Lizarazo).

[Decreto 1860 de 1994](#)

Internacional Bullying Sin Fronteras . (1 de febrero de 2023). Estadísticas de Bullying en COLOMBIA 2020/2021. 8.981 casos en todo el país.

DICIEMBRE 2021. Obtenido de bullyingsinfronteras: <https://bullyingsinfronteras.blogspot.com/2018/11/estadisticas-de-bullying-en-colombia.html>

Nagles, M., Estupiñan, A., & Velásquez, A. (2010). La Escuela enredada desarrolla pensamiento crítico . Bogotá: Universidad Javeriana.

21

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

Coordinadora de Comunicaciones y Gestión de la Fundación Convivencia - Centro de investigación educativa. Comunicadora y periodista de la Universidad Central Especialista en educación

LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL

CONVIVIR CON INTERNET Y TECNOLOGÍA NO SOLO ES COSA DE CLICS

Palabras: Alfabetización digital, acceso a Internet, tecnología.

Que el internet, de la mano de la tecnología, cambió la forma en que se hacían las cosas se hace más evidente, dando un vistazo a algunos ejemplos de cómo se hacían las cosas antes, un antes no tan lejano.

Se buscaba trabajo en los anuncios clasificados de los periódicos. Se contaba con un directorio telefónico para encontrar dirección y teléfono de las empresas y/o

para guardar los datos de amigos y familia. Había que confirmar las citas antes de salir y esperar hasta llegar al lugar de encuentro, porque en el trayecto nadie se podía contactar. Se llevaban mapas de carretera para viajar. Se actualizaban los relojes manualmente. Se conocían los amigos y la pareja en el colegio o la universidad, había que salir de casa para socializar. Las mejores recetas las tenían las abuelas. Las listas musicales se hacían grabando casete, que contaban con 45 minutos en cada lado (lado A y B). Las fotos se tomaban en celebraciones especiales, rogando que saliera bien tanto el revelado como la impresión. Los pasajes de avión se compraban por agencia de viaje. Los programas favoritos se veían a la hora exacta o se perdían. Las películas se veían en cine o se alquilaban en un videoclub, donde había que devolverlas a tiempo para no pagar una multa. Estos son, solo algunos de tantos ejemplos.

Si en algo se ha visto el cambio, es en el manejo de la información. Para leer y estudiar había que ir a las bibliotecas, conocer de catálogos, temáticas e índices, para consultar en libros y diccionarios lo que se

necesitaba. Se estaba informando a través de noticias en radio, televisión y prensa, de contados medios de comunicación. Lo que se publicaba pasaba por filtros, y aunque siempre se han manejado intereses, había una versión oficial cercana a la realidad, de la que era más complicado desconfiar. Para opinar o quejarse había que escribir amablemente al editor y/o empresario, dejando claro el nombre y los datos personales, a fin de garantizar la integridad del texto y asegurar la notificación, que demoraba para ser aceptada y publicada.

En esos días, en que los ordenadores no se podían mover y para utilizar la información que almacenaban se tenía que ir al lugar, se estaba menos expuesto a las distracciones, más concentrados en las tareas y el trabajo, se retenían más datos en la cabeza.

Con el internet parece que el ordenador se adueñó de todos y de todo. Podemos estar físicamente solos y, a la vez, estar pendientes de varias tareas y conectados con mucha gente. Se sintetizaron cuantiosas acciones en unos cuantos clics. Se acortaron las distancias y los tiempos, se simplificaron procesos y se multiplicaron oportunidades.

La masificación de los teléfonos inteligentes impulso aún más la omnipresencia, y hoy es un elemento indispensable para contactar a otros, enviar y recibir información, navegar por internet, ver videos, editar documentos, agendar citas, jugar, entre muchos otros beneficios.

La cuestión es ¿cuántos conocen bien esas nuevas reglas y lenguajes de la tecnología y el internet? ¿Cuántos pueden asumir esa nueva realidad e interactuar adecuadamente en ella? ¿Cuántos están preparados para advertir los despropósitos latentes y desarrollar oportunidades?

Aunque se esté avanzando en los aprendizajes, sigue teniendo antelación la conectividad. Según un informe de Hootsuite y We Are Social, solo el 63% de la población mundial está conectada a internet. El 37% de la población restante, que aún no está conectada o tienen obstáculos para hacerlo, pertenece a periferias, zonas rurales de difícil acceso, distritos pequeños, poblaciones vulnerables en los países menos desarrollados del mundo. Lo que da cuenta de la ralen-

24

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

tización en las conexiones que reportan las últimas estadísticas de la ONU.

Las disparidades regionales siguen siendo fuertes: Europa ocupa el primer lugar con el 89% de su población conectada y las Américas muestran tasas superiores al 80%, pero en regiones como África la conexión alcanza solo al 40% de la población. (Agencia AFP, 2022)

En Colombia, el 62% de la población cuenta con acceso a Internet, lo que refleja mejoras en la conectividad y en las condiciones para la transformación digital, pero “menos del 35% de la población tiene acceso a un computador en casa. Esto demuestra que existen desafíos para lograr un avance importante en la efectiva digitalización del país”. (Archila JC., 2023)

El tema de conectividad refiere la necesidad de dispositivos apropiados, enlaces estables y la velocidad para transportar información pero, acceder a internet importa en la medida en que se cuente con los conocimientos y aptitudes digitales para utilizar correctamente la información que se procesa a través de los dispositivos.

MARCO COMÚN DE COMPETENCIA DIGITAL

Marco de referencia para el diagnóstico y la mejora de las competencias digitales del profesorado, para contribuir a la adquisición y desarrollo de los alumnos.

Gráfico interactivo, haga clic en los botones para ampliar información

Marco común de competencia digital docente (octubEduca-
ción, Cultura y Deporte. España. [https://aprende.intef.es/
sites/re-2017](https://aprende.intef.es/sites/re-2017)) Instituto Nacional de Tecnologías Educativas
y de Formación del profesorado – inTef. Ministerio de default/
files/2018-05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAAn-de-Competen-
cia-Digital-Docente.pdf

25 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

Existe la convicción de que la tecnología mal usada, puede crear nuevas brechas y aumentar los riesgos. Pero también, que se pueden extender las oportunidades de crecimiento económico y social, aprovechando las dinámicas y el acceso a la información que permite la internet.

Para reducir los desequilibrios estructurales y mejorar el desarrollo, los Estados articulan una nueva alfabetización, que va más allá de aprender/enseñar a leer y escribir letras y números. Las habilidades para analizar, criticar, formular y resolver problemas ahora deben involucrar el espacio digital.

La pregunta es cómo establecer esa formación teniendo en cuenta que el espacio digital es cambiante, al punto de ser citado como líquido por la dificultad para caracterizarlo. Con esto hacen alusión a las interacciones que pasaron de ser ordenamientos de grupo, “determinados” sobre tierra firme, a convertirse en conexiones en continuo “cambio” que avanzan entre la independencia y la individualidad. El sociólogo Zygmunt Bauman hablaba de “Modernidad líquida”.

26

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

La metáfora de Bauman hace referencia a la oposición entre la cultura «sólida» predominante en los siglos XIX y XX con la cultura de la información «líquida» en la que la Web 2.0 tiene efectos muy relevantes sobre múltiples planos de nuestra cultura actual. (Moreira, M., & Pessoa, T., 2012. p. 38).

Algunos países avanzan en el reconocimiento de aprendizajes básicos, capaces de formar ciudadanos autónomos, con la capacidad de leer, analizar y contrarrestar la producción de información multimedia abundante, inestable e inexacta, que trae consigo la nueva cultura.

El mayor reto está en las redes sociales, que acaparan gran parte del tiempo y la atención en internet. Comunican, acortan distancias, integran, distraen, informan, pero a la vez polarizan, desinforman, alejan, desconcentran e invaden. Son un sube y baja de emociones en el que se generan espejismos, patrones ideales de todo: belleza, felicidad, trabajo, relaciones, etc.

Colombia ocupa el cuarto puesto en el mundo con el promedio de tiempo de consumo más alto en redes sociales.

Una hora más alta que el promedio... Según el estudio, en el país se transcurren tres horas y 46 minutos en estas plataformas... revela que, en enero de 2023, casi 60% de los colombianos utilizaron las redes sociales para mantener el contacto con amigos y familiares. Leer sobre novedades fue la segunda razón de uso más frecuente, con algo más de 50%, mientras que la búsqueda de contenido, en tercera posición, se dio en un 40% de los casos... la cuarta razón de uso es el ocio con un 38,1%. (Rodríguez, D., 2023).

Lastimosamente, mayor tiempo no implica mayores competencias. Estar familiarizado con las herramientas de internet no hace que contemos con mejores o significativas habilidades digitales. Al contrario, el uso excesivo puede generar una dependencia que puede interferir de forma negativa.

Investigaciones recientes han demostrado que existe una conexión entre la dependencia a las redes sociales y la adicción a las drogas. Aseguran que se activan sustancias químicas en el cerebro y otras recompensas, que hacen querer más.

BOLETÍN

ALFABETIZACIÓN DIGITAL

A favor o en contra, la tecnología hace parte de nuestras vidas y educación, por ello dentro y fuera del aula se habla de las habilidades y capacidades que limita o estimula. Lo indiscutible es que ha impactado el entorno, convirtiéndola en obligatoria en un sinnúmero de espacios, por ello todos deberíamos saber cómo, cuándo y para qué usarla.

[Sigue explorando sobre el tema en el boletín n 73](#)

27 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

Según Prinstein (director científico, de la Asociación Americana de Psicología APA), entre los 10 y 12 años el cerebro “aumenta la capacidad de recibir señales de la dopamina y la oxitocina”, lo que hace que las personas anhelan atención, visibilidad y busquen un lugar dentro de su grupo social...Las redes sociales capitalizan este cambio biológico al brindarnos una plataforma para buscar esa reacción bioquímica literalmente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año”, dijo Prinstein, señalando que es algo “peligroso porque no es la forma en que los humanos estamos acostumbrados a interactuar entre nosotros”. Y esto genera vulnerabilidades. (Velásquez, M., & Melo, C., 2021).

La falta de control inhibitorio sobre las redes sociales hace que se estimule el cerebro a tal punto que la vida de interacciones físicas, cara a cara, parece aburrida, decepcionante. Lo inquietante es que mientras se establece qué tiempo de uso es “preocupante”, las plataformas son cada vez más eficientes y tienen claro cómo funciona el cerebro.

28

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

Las redes sociales te conocen. Saben, a través de un algoritmo, qué te gusta, qué es lo que más llama tu atención y por eso te ofrecen contenido que te hace estar más tiempo allí, pero hay una necesidad que necesitas satisfacer si tienes un uso problemático de las redes, le dijo a CNN Enrique Pumar, sociólogo de la Universidad de Santa Clara, en California. (Velásquez, M., & Melo, C., 2021).

Una necesidad que tiene que ver con interacción social, autoestima, formación de identidad. Con gusto y/o morbo por conocer las vidas de otras personas, y saber lo que opinan.

No se trata de ver en blanco y negro. No hay cabida para establecer porqué para muchos, el uso de internet y redes sociales hace más mal que bien. Lo importante es hacer un uso adecuado de ellas, reconociendo su impacto en las nuevas generaciones.

La infraestructura en redes, el incremento de dispositivos y la instrucción tecnológica y didáctica, son importantes en tanto se impulse la formación mediática e

informativa, se desarrollen las destrezas y aptitudes que demandan las nuevas comunicaciones e interacciones, se acoja el análisis y el manejo de la información, en todos los niveles.

En la red la información fluye sin filtros. La responsabilidad de ordenar los resultados en función de intereses y necesidades recae en el lector. El usuario es quien debe contar con la capacidad para interpretar el texto, saber quién lo escribió, lo publicó y con qué propósito. El internauta es el que debe razonar y preocuparse de la pertinencia y confiabilidad de los contenidos.

Numerosos estudios indican que a pesar de estar habituados a navegar en Internet y utilizar de forma continua las redes sociales, un porcentaje alto de usuarios, a la hora de indagar información de interés, no establece criterios claros de búsqueda, ni dispone de conocimientos para escoger el sitio de la lista de resultados que arroja el buscador. Sin mayor razonamiento se seleccionan los primeros resultados que ofrece el buscador, sin evaluar la información obtenida. Pocos saben del manejo de identidad digital, de la procedencia de los

textos, y unos tantos menos, manejan sistemas de clasificación y gestión, o comprenden cómo influyen los algoritmos guía que hacen parte de las plataformas y sus lógicas éticas, económicas e ideológicas.

También se encuentran fallas en procesos de almacenamiento y recuperación de la información en los dispositivos y en la red, así como en las medidas de seguridad necesarias para proteger los datos personales e interactuar positivamente.

Se estima que hasta el 50% de la población de Latinoamérica podría ser analfabeta digital. Esto significa no contar con los conocimientos necesarios para desenvolverse adecuadamente con las herramientas tecnológicas de uso extendido.

En días pasados se publicaron los resultados de la evaluación en competencias de lectura digital que se realizó en el 2009 a jóvenes de 15 países, incluido Colombia. Los resultados publicados no resultan nada alentadores para nuestro país al ocupar el último lugar de la muestra, pero sin duda brindan un referente de lo que se debe trabajar para cambiar la tendencia (Ospina O., 2011).

29

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

Organizaciones internacionales sugieren introducir en la escuela el manejo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un espacio transversal en todas las áreas, de forma que se promuevan destrezas digitales y se avance en el análisis crítico de la información con el fin de lograr, en el ejercicio continuo, un nivel competente.

Docentes y estudiante están interesados en aprender y transformar en saber lo que encuentran en la web. Saben que las competencias digitales que se desean, en gran parte pueden ser originadas y aprovechadas en los espacios de formación escolar.

Es pertinente referir al cierre los cinco (5) componentes del Marco Común de Competencia Digital Docente, “para el diagnóstico y la mejora de las competencias digitales del profesorado:

1. Información y alfabetización

digital: capacidad para identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital y evaluar su relevancia.

2. Comunicación y colaboración online: capacidad para comunicarse, colaborar, interactuar y participar en equipos y redes virtuales, así como hacer uso de medios, tono y comportamiento apropiados.

3. Creación de contenidos digitales: capacidad para crear, configurar, ampliar y editar contenido digital, y entender sus reglas.

4. Seguridad en la Red: capacidad para proteger dispositivos, personas, medioambiente, contenido, datos personales y privacidad en entornos digitales utilizando la tecnología digital de manera segura y sostenible.

5. Resolución de problemas: capacidad para resolver problemas digitales y explorar nuevas formas de aprovechar la tecnología. (García, A., 2022)

Dentro de los cinco (5) componentes se enlistan 21 conocimientos, habilidades y actitudes para adquirir las competencias técnicas y transversales, necesarias para el desarrollo de la sociedad contemporánea.

Este documento es el resultado de un trabajo comprometido que se realizó en España. Vale la pena revisar la publicación para el reconocimiento de competencias y la mejora de estrategias y habilidades de docentes y estudiantes, con el fin de avanzar hacia la navegación sana y responsable que se espera.

Bibliografía

Agencia AFP (2022) Un tercio de la población mundial todavía no tiene internet. Clarín.

https://www.clarin.com/tecnologia/tercio-poblacion-mundial-todavia-internet_0_q1As7oJFIE.html

Archila JC. (20 febrero2023) El camino para cerrar brechas digitales. portafolio.co. <https://www.portafolio.co/opinion/juan-carlos-archila/el-camino-para-cerrar-brechas-digitales-columnista-578752>

Moreira, M., & Pessoa, T. (2012). From solid to liquid: New literacies to the cultural changes of Web 2.0. [De lo sólido a lo líquido: Las nuevas alfabetizaciones ante los cambios culturales de la Web 2.0]. *Comunicar*, 38, 13-20. <https://doi.org/10.3916/C38-2012-02-01>

Rodríguez, Daniela P. (2023). Cuatro de cada diez colombianos gastan su tiempo libre en redes sociales. *La República*. <https://www.larepublica.co/ocio/en-enero-casi-75-de-los-colombianos-usaron-las-redes-sociales-3554927>

Velásquez, Melisa., & Melo, Carolina (2021). ¿Por qué son tan adictivas las redes sociales? *CNN Español*. <https://cnnespanol.cnn.com/2021/10/29/redes-sociales-adictivas-facebook-instagram-twitter-orix/>

Ospina O. (2011). Colombia en Analfabetismo digital crónico. *El Heraldo*. <http://www.elheraldo.co/blogs/colombia-en-analfabetismo-digital-cr-nico-30461>

García, A. (2022) Marco DigComp 2.2: formación en competencias digitales. *Adrformación.com* https://www.adrformacion.com/blog/marco_digcomp_22_formacion_en_competencias_digitales.html#:~:text=El%20Marco%20Europeo%20de%20Competencias,formaci%C3%B3n%20para%20mejorar%20las%20competencias

¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN PARENTAL?

Es un conjunto de estrategias que emplean los Padres para proteger a los menores en Internet

Existen dos tipos de estrategia

ESTRATEGIAS ACTIVAS

SUPERVISIÓN

1. Estar al tanto de su día a día en Internet

2. Pregúntales sobre las apps que les gustan y sus contactos en línea.

ACOMPAÑAMIENTO

1. Compartir actividades en línea juntos
2. Pasar tiempo de calidad con tus hijos en Internet.

ESTRATEGIAS RESTRICTIVAS

NORMAS Y LÍMITES

1. Coherentes, consistentes y pactados
2. Establece cuánto tiempo y en qué lugares puedes usar Internet.

CONTROLES PARENTALES

1. Apoyos técnicos complementarios.
2. Limita contenidos y haz seguimiento del tiempo y uso de la Red.

ORIENTACIÓN

1. Cuidar una relación de confianza.
2. Potencia sus habilidades sociales y pensamiento crítico

OPCIONES DE BIENESTAR Y SEGURIDAD

1. En páginas y apps de uso común.
2. Configura las opciones de privacidad en las Redes Sociales.

¡NO TE OLVIDES DE!

- ✓ El sentido común y la experiencia vital
- ✓ Implícate en el entorno en línea de tus hijos al igual que lo haces en el escolar, interesándote por sus inquietudes y necesidades
- ✓ Gánate su confianza día a día, para que sepan que pueden contar contigo si tienen un problema en línea

Cybergrafía
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). (s.f.). Guía de mediación parental. Recuperado de <https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/is4k-guiamediacionparental.pdf>

PODCAST MÁS ALLÁ DE LA ESCUELA PENSAMIENTO CRÍTICO EN LAS REDES SOCIALES

Palabras: Redes sociales, Educación, escuela, pensamiento crítico.

Marilyn González Reyes: Bienvenidos a Más allá de la escuela. Agradecemos a Maritza Díaz Barón y Diana Giraldo, por aceptar la invitación a participar en este espacio que se realiza en el marco del observatorio de la Fundación Convivencia.

Vamos a iniciar nuestra conversación con una pregunta fundamental ¿qué es esto

del pensamiento crítico? y ¿por qué es importante en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito educativo?

Le damos la palabra a nuestras invitadas, quien quiera responder primero, no hay un orden establecido.

Maritza Díaz Barón: que empiece la juventud

Diana Giraldo: Hola ¿qué tal? Celebro mucho este espacio y los felicito por el trabajo que están desarrollando, que me parece muy necesario, me alegra poder estar aquí de verdad. Bueno, ¿qué es el pensamiento crítico? Yo creo que es una de esas palabras que se nos ha vuelto parte del discurso cotidiano y de inmediato nos evoca algo positivo, algo inherentemente bueno, se dice que es importante, que es necesario, pero yo creo que aún nos falta mucho

PODCAST
Más allá de la escuela

Maritza Díaz Barón

Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Desde el año 2006 se desempeña como Investigadora y Profesora Catedrática en el Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana; Investigadora en Antropología de la infancia y educación. Consultora y Asesora para diversas Entidades como: Secretaría de Educación Distrital, ICBF, Ministerios de Educación, Cultura y trabajo, UNICEF, la OIT y la OEI.

Diana Giraldo

Comunicadora Social-Periodista, Magíster en Filosofía y PhD en Ciencias de la Información y la Comunicación. Actualmente es Profesora Asociada de la Universidad del Valle, en la Facultad de Educación y Pedagogía. Con más de 15 años de experiencia en Educación Superior y amplia trayectoria investigativa en enseñanza y aprendizaje con medios digitales, usos de internet y participación infantil y juvenil.

trabajo para desentrañar en qué consiste precisamente eso de pensar críticamente. Yo creo que el pensamiento crítico es una habilidad que tiene que ver en gran medida con el desarrollo de la capacidad argumentativa, es decir poder comprender o expresar diferentes puntos de vista, entender que los hechos no son blanco o negro, darse cuenta de que la realidad está llena de zonas grises, de matices, que hay otras formas de pensar y que esas otras formas de pensar no necesariamente coinciden con la manera en que uno ve las cosas. Allí radica la importancia, porque el pensamiento crítico es lo que nos puede hacer llegar a consensos, pero también a disensos, a buenos disensos, a estar en desacuerdo sin que eso implique un conflicto negativo.

Martiza Díaz Barón: Yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que nos dice Diana, y solamente complementaríamos con que solemos, hemos tenido a lo largo del tiempo mucha resistencia a la idea de la crítica; a veces la crítica se toma como una manera de resaltar errores personales y de confrontar, y entonces no

se quiere, criticar. Y eso posiblemente sea una barrera que necesitamos reconocer que el criticar es como bien lo dice Diana, una habilidad de pensamiento y significa esa posibilidad de ahondar en las cosas, de cuestionar, de reflexionar acerca del sentido que subyace a los acontecimientos, a las posturas, a los mensajes, a tantos elementos que conforman la vida cotidiana y los grandes elementos que están a nuestro alrededor para no ser sujetos pasivos que asimilan y se adhieren a posturas dominantes, o a modas, o a lo que se establezca como un deber ser, y se entra como digo pasiva y sumisamente, sino que se puede cuestionar para proponer alternativas a esto que se tiene y ser creativos y constructores como sujetos y miembros de una sociedad.

Marilyn González Reyes: Como tú lo mencionas, cuando uno habla de crítica, siempre lo asume como el criticar negativamente ¿no? La crítica es algo negativo; cuando uno piensa en el tema del pensamiento crítico, se asimila más como un pensamiento con criterio, porque no se trata simplemente creo yo, de criticar una cuestión, sino tener criterio para decir

lo que uno plantea con argumentos, con bases para poder identificar en cuáles cosas pueden estar en desacuerdo, pero también en cuáles cosas podemos estar de acuerdo.

Cristina López Díaz: Bueno con un saludo especial a las dos, la pregunta es ¿Se puede desarrollar la capacidad argumentativa?

Maritza Díaz Barón: Yo diría que es algo que sin lugar a duda se puede desarrollar, que se desarrolla a partir de capacidades de las que estamos equipados desde la primera infancia, las capacidades cognitivas, emocionales que se tienen para cuestionar, para indagar, para explorar, ellas están allí y luego el poder asociar, comparar, tener cantidades de procesos que permiten esa construcción de criterio que Marilyn nos establece, es algo que se desarrolla desde la primera infancia y es fundamental que se desarrolle, que se empiece a desarrollar allí, en las niñas y los niños desde muy pequeños y a medida que van creciendo, y en particular los adolescentes, establezcan gusto por estar informados y por construir conocimiento constantemente.

Diana Giraldo: Yo creo que el pensamiento crítico se puede enseñar y se debe enseñar. El pensamiento crítico hace parte de una de esas habilidades psicológicas superiores, como la llamaría Vygotsky, que necesitan ser enseñadas y aprendidas socialmente; concuerdo con Maritza, que las habilidades están allí, cognitivas, pero hay que estimularlas, hay que desarrollarlas y estas suceden en contexto y en entornos socioculturales.

Algunos pedagogos dicen que es importante trabajar el desarrollo de estrategias argumentativas, o sea volviendo un poco como a qué consiste esto del pensamiento crítico, yo lo trabajo desde la argumentación. Creo que algunos pedagogos nos aconsejan trabajar muy explícitamente desde los 7 u 8 años, o sea cuando los niños ya son capaces de reconocer que existen otros puntos de vista diferentes del suyo y de las personas que tienen en su entorno más próximo, pero evidentemente desde bien temprano es importante estimular, proveer esas condiciones, ir digamos dejando ese terreno muy listo para cuando ya venga esa capacidad argumentativa.

36

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

37 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

El pensamiento crítico se desarrolla gradualmente y va alcanzando unos niveles de complejidad y sofisticación cada vez mayores a medida que se tiene más experiencia, a medida que leemos más, que escribimos más, que viajamos, que conocemos otras culturas, otras formas de vivir, otras formas de pensar, etcétera. Por eso enseñar a desarrollar esta habilidad, también es una tarea permanente, no es que se enseña en un momento específico de la vida, de la etapa escolar, etcétera y ya. Hay que seguir ese proceso y cómo se puede hacer, digamos, algunas pistas: pues yo creo que exponiendo a los niños a diferentes experiencias, haciendo con ellos ejercicios en los que se identifiquen, por ejemplo los diferentes puntos de vista que pueden surgir en torno a un mismo hecho, también mostrar esos contrastes entre posturas, entre opiniones. También se puede trabajar con ellos hechos que sean de ficción y de la realidad; se puede trabajar tanto una noticia, como un cuento, una película, incluso un videojuego podría resultar muy efectivo, por esto de los puntos de vista.

38

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

Marilyn González Reyes: Me surge la pregunta y específicamente bueno, tú tocas más el proceso como desde los 7 años; pero sé que desde la primera infancia hay algunos aspectos que se pueden ir ya desarrollando en los niños para que tengan ese pensamiento crítico, que tiene que ver un poco con ese reconocimiento de sí mismo y de lo que está en su entorno. Tú que tienes el conocimiento y el saber sobre esta área, nos puedes ampliar el tema, Martiza.

Maritza Díaz Barón: yo diría que hay una herramienta por ejemplo muy valiosa que nos permite abordar la conformación de ese pensamiento desde la infancia, retomando elementos como los que plantea Diana, Vygotsky y de distintos autores, pero también de las pedagogías propias no solamente de las provenientes de Europa, de Norteamérica, sino amerindias que abordan el aprendizaje de las niñas y de los niños, no tanto desde la indicación como una verdad absoluta, sino de la posibilidad de explorar el entorno y abordar el aprendizaje de los niños en esa exploración desde las preguntas y allí por ejemplo las preguntas socráticas, que

se utilizan para establecer una exploración asistida, cuando un niño inclusive muy pequeño, afirma algo: porqué lo vio, porqué lo experimentó, porqué alguien se lo dijo. Una pregunta como ¿qué otras posibilidades hay para eso que tú estás diciendo?, ¿cómo sabes?, ¿cuál es la fuente que te permite afirmar eso?, ¿hay otras fuentes que afirmarían, otros elementos? y eso le va permitiendo incursionar en esas diferentes versiones, en los diferentes relatos y sobre todo experimentar diferentes posibilidades.

Cuando alguien, no sé, una amiguita le dice a la otra, porque están disgustadas, no te voy a invitar a mi fiesta, entonces tenemos muchas actitudes para manejarlo. Por ejemplo: Dile a tu profesora que le diga a la niña que no te diga eso, dile a ella que no te diga esto, o podemos reflexionar sobre una expresión como ¿qué crees que está buscando por decirte eso?, ¿qué espera de ti? Entonces la sitúa en una distancia para poder finalmente analizar la situación y todos esos elementos se convierten en una costumbre para poder asociar, clasificar y profundizar. Yo diría que esto requiere la infancia, una relación de muchísima

39 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

escucha y de entablar verdaderos diálogos, constantemente diálogos reflexivos con las niñas y los niños y esto se instala como una manera de relacionarse con el mundo. Cuando se trata de las redes o de cualquier información que llega por distintos medios, ese hábito de cuestionamiento va a estar instalado, de verificar fuentes, evidencias, de identificar si hay sesgos prejuiciados. No quiere dejar jugar a tal niño porque su piel es más oscura, o no lo quiere dejar jugar porque es niña. Entonces ¿qué crees que piensa o siente ese otro para tener esa actitud? En cambio de simplemente decirle al niño: resuélvelo de tal manera, como una forma.

Marilyn González Reyes: Darle la respuesta sin dejarlo pensar.

Maritza Díaz Barón: ...Y sin dejarlo resolver, porque el pensamiento crítico está absolutamente ligado a la resolución de problemas, a propósito de la gran temática, yo diría que de las cuestiones más cercanas a la felicidad, está poder resolver los problemas de la vida, siempre de la manera más ética y estética posible.

40

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

Cristina López Díaz: Es como una invitación a escuchar y hablar; es que creo que en un tiempo lo tenían a uno mucho haciendo caso, como obedecer, sí, uno hacía caso, escuche y conteste lo que hay que escuchar.

Maritza Díaz Barón: Tú lo dices perfectamente, hacer caso es hacerle caso a la red, a la noticia, o al adulto que te dice y asumes una posición pasiva.

Marilyn González Reyes: Tú tocas un tema muy importante que es el tema de la emoción, de las emociones porque están involucradas en ese pensamiento que nosotros desarrollamos. Un niño pequeño puede discriminar a otro y no tener conocimiento de nada, pero ¿por qué lo discrimina? O sea, ¿por qué llega a tomar esa decisión? de yo no juego con niñas o yo no juego con niños; y el ponerlo a pensar y que él mismo solucione porque lo hace, ese porque lo hace viene desde la emoción, desde lo que pueda sentir, por eso digamos que en el pensamiento crítico, también es válido el tema de la emoción frente a lo que estamos, lo que vamos a hacer, lo que vamos a responder. Y quizá por ello también cuando se

habla el pensamiento de criticar desde la emoción, siempre se habla desde la ira y de la negación, de la negación del otro y cuando se habla de la relación, de identificarse, tiene que ver más con respetar al otro, escuchar al otro y darle el lugar al otro, que también tiene que ver con la emoción del otro.

Maritza Díaz Barón: En esa línea, discúlpame Diana que estoy acaparando un poco la palabra, los niños muy pequeños aprenden a excluir, tenemos una sociedad que tienen estructurada una conformación de otra edad. El otro es el que no es como soy yo, como nosotros, cualquier diferencia se puede convertir en una otredad y esa otredad tiende a ser de alguna manera segregada, minimizada en la valía que tiene, porque no es el nosotros aceptado. En nosotros es, somos los hombres, o somos de tales características físicas, o nos gusta tal deporte, o tenemos tales creencias y el otro es el que no comparte eso y esto se vuelve muy importante ante las redes, porque en la adolescencia la angustia de no ser parte de un nosotros, de no ser parte de un colectivo, genera una vulnerabilidad muy grande para inclusive traicionarse a

sí mismo, con tal de sentirse reconocidos por colectivos y ahí fácilmente se pierde el criterio cuestionador, si el criterio cuestionador va en contra de pertenecer, porque pertenecer muchas veces es de nuevo pertenecer pasivamente.

Marilyn González Reyes: ¿Querías comentarnos algo frente al tema Diana?

Diana Giraldo: Y creo que el tema de la emoción está cogiendo mucha fuerza hoy en día porque digamos, que hubo esa separación, y todavía le sigue habiendo entre razón y emoción, como si fueran cosas muy muy dispares, y como que la argumentación va por el pensamiento reflexivo y razonado, mientras que lo otro es espontáneo, innato, que no tiene, incluso control. Yo creo que es importante reevaluar eso porque precisamente poder comprender al otro es entender sus emociones, entender ¿qué está sintiendo?, ¿por qué piensa de esa manera? Reconocer la emoción del otro es básico. Y así mismo es el marco interpretativo de nuestro sistema de valores, si yo hago algo que no es bueno, que no es adecuado, o digamos el otro hace algo que no me agrada, no me gusta, eso está dentro de un marco interpretativo de valores.

41

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

Creo que la emoción es un elemento importante para traer a colación y trabajarlo fuertemente desde el pensamiento crítico. Cómo yo reconozco al otro y también entiendo lo que me pasa, mis emociones, porque me siento así, y porque el otro piensa de tal cual manera.

Cristina López Díaz: Ahí yo tengo una duda, y es que también hay momento en donde todo es válido, hablando de las redes sociales y en esta diversidad que ahora manejamos, no sé hasta dónde uno necesita ese pensamiento crítico, también como para valorar su posición frente a los otros. Como bien lo dice Maritza, los jóvenes de alguna manera cuando se enfrentan a las redes, también lo hacen pensando en esa aceptación, en ese ser parte de un grupo, y hasta qué punto validan todo precisamente por eso. Entonces acepto todo, y entonces todo es válido, y entonces estamos en una locura donde ni siquiera respetamos lo que es verdad o no es verdad, ya ni siquiera eso es posible.

Maritza Díaz Barón: De acuerdo. Yo diría que uno de esos aspectos a enseñar y

desarrollar dentro del pensamiento crítico, está en la posibilidad de identificar lo que manipula y conduce, lo que me lleva a pensar de cierta manera y a tener opiniones, que están muchas veces estratégicamente pensadas para conducirme a algún lugar en términos sociales, de credos políticos, de formas de vida. Hemos visto como, por ejemplo, los estereotipos de ser mujer han sido tan sesgados y tan manipuladores, donde se puede decir, mire si usted no tiene tales medidas y tal volumen de senos y de nalgas, pierde su autoestima. La persona de hecho pierde la valía de su ser porque no obedece a ese molde, las redes son una cuestión de jóvenes y entonces me distingo de otras generaciones con las que no quiero asociarme porque esos son los otros, esos son los otros lentos, desactualizados, aburridos, todo lo que se quiera y entonces adquiero, pertenezco a los más ágiles, pero pensar en que me aporta la red es algo valioso para tener una relación constructiva con el mundo y como lo decía Diana de resonar, por ejemplo, con las emociones de otro, es decir, ser empático, me aporta eso o me está haciendo lo contrario, o sea me hace ser destructivo frente al mundo y eso

es parte de esa reflexión y cuestionamiento permanente, que debe ir acompañado a modo de ver la conciencia, de cómo trascienden las formas de pensamiento y acciones en la vida propia y en las de los otros. Es decir, si yo tomo una foto malintencionada de una amiguita, una compañera en el colegio y la publico en redes para humillarla y reducirla ¿qué hace de mí? ¿eso en qué me convierte? puedo sentir un empoderamiento temporal al hacer ese tipo de bullying cibernético si se quiere, pero al mismo tiempo ¿en qué me estoy convirtiendo? y ¿en qué convierto al otro?; a esa niña la convierto en un objeto sexual, entonces son cuestionamientos que conforman ese criterio creo yo que nos decía Marilyn al comienzo.

Marilyn González Reyes: pero lo que pasa es que de alguna manera, uno lo que observa, es que bueno, no sé si por instantaneidad, por la rapidez con que funcionan las redes, por ejemplo, ese tema de pensar realmente qué causas va a tener lo que uno realiza, pues como que no siempre funciona. A veces, ni siquiera el tema de dar un me gusta, o sea uno no piensa mucho ¿por qué le voy a dar el me gusta?

o ¿por qué voy a compartir una idea?, que pasa mucho, con Cristina hablábamos de yo publico algo en WhatsApp y comienzan a hacerse una serie de menciones al tema, y a veces uno percibe que ya se desarticuló eso, digamos tiene que ver con el tema de la alfabetización digital, el tema de realmente decir, bueno, formar a las personas para que tengan esa responsabilidad frente a lo que envían, a lo que ellos emiten a través de sus redes, pero también es esa responsabilidad de recibir lo que recibe y no publicarlo porque cree que no es conveniente publicarlo. Ese digamos que es uno de los tantos elementos que se deben enseñar dentro de la alfabetización digital, si no estoy mal Diana.

Diana Giraldo: Sí, claro que sí, porque bueno, cuando reaccionamos, cuando publicamos, cuando comentamos, digamos a veces yo lo que siento es que no dimensionamos, y los niños pueden digamos tener todavía muy poca experiencia en esto, el alcance, de esos comentarios o esas publicaciones; entonces sí es necesario sobre todo mostrar cómo funcionan las redes sociales, cómo están construidas, cómo se producen los mensajes, cómo se

42

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

43 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

distribuyen, cómo se consumen, también la instantaneidad, la rapidez, que hay detrás siempre de una plataforma, hay una cantidad de personas que hacen posible que eso llegue de un lado a otro, entonces esa alfabetización digital y mediática. Yo haría mucho más énfasis en cómo circulan los mensajes, cómo se producen esos mensajes y creo yo que también tomar conciencia de cómo estamos conversando con el otro, porque es que cuando a veces, y tú lo decías, cuando hay un chat y a veces el tema se va diluyendo y va terminando en otro tema, es porque no estamos escuchando, es decir, no estamos leyendo realmente al otro, estamos queriendo decir lo nuestro y cuando nos toca el turno o cuando nos sentimos aludidos, entonces casi que tenemos un monólogo, no un diálogo, eso es importante, o sea la capacidad de leer y comprender lo que el otro está diciendo, de cuestionarlo incluso, pero eso, escuchar sobre todo y leer, pues en este caso, sería leer muy bien lo que el otro dice.

Cristina López Díaz: Es como hacer un pare. Invitaría yo también a la gente como

44

hacer el pare, como lo decía Marilyn, alguna vez lo conversábamos, es la responsabilidad que tiene uno al reenviar un mensaje, ¿que es lo que yo estoy enviando?, lo estoy emitiendo yo a otro grupo de personas que tal vez no les ha llegado, y ¿qué les estoy diciendo?. Entonces yo creo que ahí es como un pare, un stop, dónde está realmente como la parte crítica mía como persona, más allá de la burla, más allá de reenviar a veces como cosas hasta ilógicas, después de que uno para y lee el mensaje y dice pero esto nunca pudo ser, si esta es una foto de hace años y este señor nunca estuvo allí, no importa, lo importante ahora es el mensaje y la idea que creó y lo chistoso que fue; y entonces ahí es donde uno dice, bueno y entonces ¿cuál es el juego con las redes sociales? como decía, ya como la verdad no importa, ya como lo importante es la sensación, hasta qué punto validamos todo

¿Qué papel cumple el docente a la hora de intervenir en las Redes que utilizan los niños?, ¿cómo pueden mediar?, ¿cómo pueden involucrarse?, ¿cómo pensarían ustedes que podemos aportar desde ahí?

Gráfico interactivo, haga clic en los botones para ampliar información

Cybergrafía Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). (s.f.). Guía de mediación parental. Recuperado de <https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/is4k-guiamediacionparental.pdf>

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

45 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

Diana Giraldo: Yo creo que tiene que ver mucho con, repito, conocer cómo están construidas las redes sociales como cualquier otro medio, incluso los tradicionales, los más convencionales, enseñarle a los niños que lo que por allí se comparte no es la realidad, sino es una porción de la realidad, además representada, interpretada, desde quien la está, digamos contando. En ese sentido parte también la comprensión de los mensajes, ver incluso las fuentes, la fiabilidad. Hoy en día tenemos que enseñar eso, los educadores, los docentes tenemos que enseñar a leer en internet, ya no basta con decodificar el código, entender las oraciones, identificar ideas principales y ya, y bueno, si mucho alcanzar hacer algunas diferencias. Ahora antes de todo eso se le suma textos que además son discontinuos, que no son un texto que uno puede leer y seguir, sino que uno mismo hace su itinerario de lectura, y entonces va saltando de un lado a otro y todo eso, digamos, influye en la comprensión de los mensajes. Conocer, reconocer, saber que es una fuente fiable, ¿qué es una información verosímil, verdadera? que pueda incluso si hay links,

46

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

verificar la información, los anuncios que también están alrededor de las páginas o que van también en las redes sociales, la publicidad, todo eso es parte también de la alfabetización mediática y nosotros como educadores tenemos que enseñar a leer todo eso.

Maritza Díaz Barón: Yo diría en esa misma línea, me llama mucho la atención lo que plantea Cristina en términos del tipo de relaciones que entablamos y las incoherencias que tenemos en las relaciones cotidianas, por ejemplo a nivel familiar, o en los espacios de aula y educadores. Podemos en teoría estar enseñando algo, pero en la práctica y en la interacción, contradiciendo, y sabemos que por ejemplo los niños pequeños entre lo que se les dice, el ejemplo que ven y las interacciones que tiene, de donde más aprenden es desde el ejemplo, este tiene mucho peso, pero el que menos peso tiene es lo que se le dice, y a él o a la niña o al niño se le reclama, por qué no aprendió a hacer caso de lo que se le dijo, cuando en la interacción hay toda una contradicción. Entonces yo diría que hay una instancia de mirarnos a nosotros mismos críticamente, o sea

aplicar ese pensamiento crítico de manera reflexiva en nosotros para saber. A ver, yo rechazo la mentira, pero le digo a un niño: si no te pones los zapatos, se lo voy a regalar a un niño que pase por la calle y no es verdad que se lo voy a regalar, estoy mintiendo; entonces si yo logro reflexionar sobre qué es lo que estoy buscando diciendo esto, a pesar de que le digo: no mientas, puedo encontrar que en mi vida hay un patrón donde aprendí que el miedo me hace hacer cosas, o sea porque lo que yo quiero que un niño haga cuando le digo, lo amenazo con algo, lo condiciono, es que el miedo lo obliga a hacer no el sentido de las cosas, no el sentido de tener los zapatos puestos porque van a salir a la calle o la razón que sea.

Marilyn González Reyes: Y eso es algo que tú decías antes de la pregunta.

Maritza Díaz Barón: Exacto. Entonces tener una conversación muy honesta con uno mismo, cuando yo soy incoherente o cuando me burlo, cuando hago este tipo de cosas ¿de dónde viene?, ¿dónde se instaló en mí?, ¿cuáles fueron las manipulaciones de las que fui sujeto? y cómo

las puedo repensar para que esa misma relación la aplique a elementos externos. Poder ver en un cine foro, que es algo que hacíamos o hacemos con los niños en el jardín, ver fragmentos de películas que son infantiles, pero que tienen altos niveles de toxicidad, sería como darles 30 chokolatinas para su cuerpo, son para su mente, y que se las coman de una vez, y poder pensar con ellos eso tan atractivo, con efectos especiales que querrán los que lo hacen que tú sientas y que tú pienses, y los niños son muy inteligentes y lo pueden identificar; y cuando se acostumbran a hacer esa reflexión internamente en las familias, y los maestros lo van haciendo con circunstancias cada vez más complejas, hasta poder identificar los algoritmos más grandes y saber cómo el algoritmo me está conduciendo todo el tiempo, yo creo que se crean esas posibilidades de aplicar ese pensamiento crítico para no ser manipulable de la manera tan fácil en que somos manipulables hoy en día, y sacarle buen provecho a las redes porque son un requisito.

Marilyn González Reyes: Claro que sí. Mira que las escucho y pareciera que los niños que son nativos digitales como se

47 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

mencionan y los jóvenes de pronto tienen alguna ventaja, digámoslo así, frente a las personas que somos adultas, que hemos tenido que aprender con la imposición el tema del manejo de las redes sociales y por qué lo digo: porque digamos que ellos están construyendo su vida de acuerdo con lo que nosotros estamos reflejando, que debe ser, pero nosotros como adultos a veces somos más tercos en cambiar de parecer. Entonces cuando yo, digamos, de alguna manera podríamos pensar racionalmente, o podríamos tener las condiciones para pensar críticamente, más que lo que tiene un niño o un adolescente, pero resulta que eso no sucede así con la alfabetización digital, no sé Diana tú que conoces más del tema, no es algo que solamente esté dirigido a los niños y adolescentes, sino que digamos que, de acuerdo con sus respuestas, lo encuentro más necesario para los adultos.

Diana Giraldo: para todos.

Marilyn González Reyes: Para todos, pero mira lo que dice Maritza es cierto, cuando uno ve a un niño, un niño tiene como

menos prevenciones. No todos los padres tenemos ese conocimiento de poder preguntar siempre, en vez de imponer, que es como la costumbre. Nosotros siempre imponemos, no preguntamos, hacemos esos juegos como dicen Maritza, que bueno si no haces tal cosa va a venir el coco y te va a comer o bueno te va a llevar, cosas que son irracionales, pero pues por el juego, lo hacemos por algo que ya está generado en nosotros, sin embargo, ellos a veces como dice Maritza, de un pequeño fragmento de una película, pueden entender cosas que para ellos son obvias, cuando nosotros ya como adultos vemos las mismas cosas, no son tan obvias, y entonces viene toda esa mezcla de conocimientos, de ideas, de pensamientos, de todo eso que nos hemos llenado y nos es más difícil reconocer esas falencias que tenemos.

Diana Giraldo: Yo creo esto de la manipulación tanto en la vida real como con los medios. Creo digamos en la manipulación y ser efectista con la comunicación, porque las personas realmente se dan cuenta y lo que ustedes están diciendo, los niños se dan cuenta, de pronto ante

la primera el niño se la cree, pero a la segunda, cuando ve que ya no pasa lo que le prometieron que iba a pasar con lo que lo amenazaron. Entonces lo mismo pasa también con los medios de comunicación y con las redes sociales. El uso, la constante, digamos, exposición a mensajes que pueden ser manipuladores, obviamente claro parte también de la educación, pero los niños se van dando cuenta, o sea yo he participado en investigaciones, he hecho talleres con niños y cuando les pregunto, bueno, por ejemplo: ¿Qué te molesta de internet? Responden que lo engañen por ejemplo, que me prometen que si yo compro tal cosa con un jueguito me van a dar esto y resulta que no me lo dieron, o que me hagan hacer esto para conseguir lo otro, o que me hagan crear una cuenta, que realmente lo que quieres es coger mis datos, pero no necesito la cuenta para realmente participar, o digamos estar en la red tal, lo que sea. Entonces los niños son inteligentes, se dan cuenta y yo creo que en ese mismo sentido nosotros tenemos que ir avanzando con ellos, acompañándolos, en lo que les está pasando, en las experiencias que están viviendo y

50

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

poder avanzar allí en ese cuestionamiento como parte del pensamiento crítico ¿por qué crees que pasó esto?, ¿tú cómo te sientes? ¿qué no está bien? Y entonces ¿qué harías? Todo ese tipo de cosas.

Cristina López Díaz: Yo quiero hacer o me parece válido hacer un llamado como a los papás. Con lo que dice la profe Diana, de que ellos se dan cuenta, no sé, yo me pongo en el puesto, como dice Marilyn, no solamente se necesita la alfabetización para los niños, sino para uno mismo, para los docentes, porque si no tienen las herramientas con las cuales guiar a los chicos, pues el camino es más difícil, pero, siento que el llamado es a hacer un acompañamiento como adulto, más allá de las herramientas como tal técnicas, sino como que veo que los chicos, o todos estamos desarrollándonos en un ambiente de mentira. Siento que ya no le creo a nada, que ellos también están creciendo así, como creciendo a jugar a la mentira, si no hay un acompañamiento de un adulto, si no hay un pare, si no hay un pensémoslo como dice Maritza, tal vez le decimos, póngase los zapatos por ABC, la mentira primero y será más rápido, pero hasta

qué punto ese hacerlo más rápido no es tan bueno, en la medida en que si nos tomamos el tiempo, analizamos la cosa y los enseñamos a ellos y nos enseñamos también nosotros a analizar las cosas, podemos hacer las cosas mejor, más allá de entender cómo funciona el medio es entender cómo funciona la vida misma, porque es que estamos inmersos en unas mentiras, o sea en serio llega uno como papá, yo como mamá, a preocuparme como se están manejando los medios, cómo tenemos que dejar a nuestros hijos que entren al juego, cuando ni los mismos docentes saben jugar entonces uno dice, bueno y entonces aquí quién nos guía, o sea, es como cuando nos guía alguien que va ciego con un palo, como que abriendo camino, como que así siento yo, no sé cómo lo vean ustedes.

Maritza Díaz Barón: A ver. Yo creo que sigo insistiendo en la correspondencia de alguna manera de las lógicas que se pueden instalar en las distintas esferas relacionales. Para mí la esfera relacional de la familia y luego alrededor de esa, de la escolaridad, del vecindario, de la comunidad, son esferas que van teniendo

una influencia constante en la vida de los niños y en las que se mueven lógicas específicas, y estos recursos como las redes y los medios llegan y se ponen en diálogo con esas lógicas. Entonces, a ver si en el ámbito familiar hay una, digamos, hay cantidades de atención al modelo por ejemplo de cuerpo femenino, que debe ser de tal forma y tenemos una cantidad de propagandas que están promocionando muñecas, con ciertos cuerpos, eso establece una correspondencia; puede que haya una un enganche publicitario tipo premio, que los niños descubran que no van a recibir y se decepcionen pero el mensaje muy de fondo le está creando un modelo que permanece cuando hay esas correspondencias. Cuando recientemente fue un niño indígena a un jardín, estaba siendo excluido porque tiene su pelo largo y suelto y había muchos mecanismos para presionarlo para que se cortara el pelo o por lo menos para que se lo cogiera. Y ahí hay claramente un patrón sexista, el niño lo confrontaba, porque en su casa su padre tiene trenza larga, hay el mismo patrón, mientras que un adolescente que de pronto decide dejarse el pelo largo o trabajar su cuerpo de alguna manera, si la lógica familiar ha estado correspon-

51

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

diéndose con los modelos externos va a tener un choque muchísimo más fuerte. Entonces diría que esos procesos deben reflexionarse lo que no creo, es que sean dictámenes, y decálogos que les demos a las familias, a los maestros, si no son procesos realmente reflexivos de construcción de pensamiento crítico y de resignificarse a sí mismos de alguna manera y poder tomar conciencia de cuál es la lógica relacional que hay en esas esferas, para poder entenderse y ponerse en diálogo con las otras en términos mucho más equitativos, no en términos de su misión.

Marilyn González Reyes: Yo, claro, comparto contigo el hecho de que uno no puede dar un decálogo de qué debe hacer justamente el profesor. Sin embargo, uno como padre o como docente, a veces busca herramientas, como tú misma dices, no son imposiciones, sino son procesos, pero es un proceso que se debe aprender y se aprende a través de, digamos, cuando uno consulta, o ve, o lee, o investiga, pero no es el común; es decir, un padre de familia a veces escoge lo que ve en las redes sociales, de lo que ven en su entorno para

decir: esto es lo que voy a utilizar para mejorar el tema con mi hijo. Digamos que por ejemplo, mi hija está en la adolescencia y el tema de las redes sociales para todos los papás es complicado, porque no saben cómo decirle a su hijo: bueno tenlo, pero lo tienes ciertas horas, o tenlo, pero solamente puedes enviar ciertas cosas, o tenlo, pero yo te lo reviso, y entonces uno dice hasta qué punto le limito su libertad, hasta qué punto esto que estoy haciendo sirve. Hay muchos compañeros, amigos, compañeros de mi hija que dicen: no, es que me lo restringen todo, entonces como me lo restringe todo, pues yo busco medidas para hacerlo y lo mismo pasa en el colegio, en el colegio pasa que obviamente los niños, digamos, que muchos colegios no les permiten llevar el celular cuando tienen redes sociales, que comparten cosas con sus amigos a través de Instagram, de Facebook, de Whatsapp, pero que no sepa el profesor porque el profesor se pone bravo, él nos regaña, entonces ahí qué hacemos. Creo que como adultos no estamos generando nada, quisiéramos tener las herramientas para decir, como tú dices: bueno mediante la conversación invitarlo a explorar, pero

pues esas son cosas que son muy ajenas a la mayoría de las personas que estamos fuera de la educación, o que pues no somos docentes, o que tampoco tenemos esa habilidad o experiencia para decir: voy a leer, y voy a decir, o consultar, o hacer una investigación muy seria de cómo mejorar el tema con mis hijos. Entonces de alguna manera sí se necesitan herramientas, por ejemplo, a mí me parece muy interesante poder decirles a las personas se trata de lo que usted publica, pensar por ejemplo ese contenido que voy a publicar, va a ayudar a construir una vida plena de sentido para mí, para los demás.

Cristina López Díaz: Antes de que respondan, quisiera leerles muy acorde con lo que está diciendo Marilyn. Pregunta Brayan ¿Cómo sería el uso adecuado para que los estudiantes usen las redes sociales? Y Alexander pone el caso de un estudiante de grado noveno en la institución

52

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

53

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

educativa que comparte contenido explícito (sexual) en un grupo de WhatsApp donde están los padres ¿Qué debe hacer la escuela y el padre con el niño?

Diana Giraldo: Yo creo poder decirlo honestamente y es que nosotros como adultos todavía estamos comprendiendo qué es esto de las redes sociales, es decir, no la tenemos totalmente clara y para eso se necesita mucha investigación, yo creo que si, por aquí nos decían que hay algunos estudiantes de universidades y hay profesores, yo creo que es importantísima la investigación, es importante conocer, indagar, explorar qué es lo que está pasando, porque todavía no alcanzamos a dimensionar el papel que están teniendo las redes sociales en nuestra sociedad, las implicaciones; pero yo también pienso que en este tema, en este aspecto, lo peor que podemos hacer es apagar las pantallas, o restringirlas, o no usarlas, es decir, yo siempre cuando me preguntan qué tanto usar o no, o sea yo siempre estoy como más a favor del uso que de la restricción, porque creo que el desconocimiento y el miedo es bastante contra-

productiva, porque el uso está ahí y los jóvenes las van a usar con permiso o sin permiso, es decir, los chicos saben cómo incluso hacerle la trampa a la restricción que le pone el papá al celular. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es conocer, tratar de indagar, mirar sin miedo, sin tabú, no tener una perspectiva moralizante al respecto y poder digamos también ganar la confianza de los niños, de los jóvenes para que nos cuenten lo que les pasa, que no seamos la parte sancionadora o castigadora porque algo les ocurrió, que puedan acudir a nosotros a preguntarnos y a contar; yo creo que eso es importante. Y también pienso que no se necesita ser experto, es decir, nosotros somos usuarios de las redes sociales y eso mismo ya nos da una cierta capacidad para conocer lo que hay ahí, para discernir, y pues obviamente, esto estará dentro de un marco de valores, como digo, hay personas que dirán: bueno, hay contenidos más apropiados para unas edades que otras, eso tiene que ver mucho con los modelos de crianza, con el concepto de la concepción del niño que tenemos; yo no podría decirle a un padre: eso está bien, déjelo ver, si el padre no considera

que ese es un contenido bueno para su hijo, pero yo sí creo que ante eso es mejor conocer y tomar una decisión informada, o sea nunca desde la distancia, desde el miedo.

Maritza Díaz Barón: Yo diría que efectivamente estoy de acuerdo, no se trata de ser expertos y también cuidarse de las fórmulas porque en los procesos educativos hemos visto como muchas fórmulas no han generado transformación, desarrollamos durante mucho tiempo discursos, que el discurso de los valores, hay que construir valores y se volvió parte del currículum, la educación en valores y los estudiantes se aprendían los valores, pero eso no disminuyó en nada la violencia intraescolar, ni tampoco cuando se han hecho las mediciones, por ejemplo de bullying, muchísimos estudiantes siguen considerando que los que más les hacen bullying son los profesores; entonces en términos de esas incoherencias, en distintos lugares, no como norma general, y sin embargo construimos todo un discurso sobre valores que se repiten mecánicamente, pero que no ha logrado permear las interacciones de manera sustancial.

Entonces, si se buscan herramientas, yo diría que las herramientas son sobre todo herramientas prácticas, que lleven hacia posibilidades de reflexionar, no culposas, sino tranquilamente revisarse, poder tener la calma en los espacios **familiares** para escucharse, para que haya muchísima escucha y mucho diálogo, donde eso se vuelva un elemento constante y el diálogo para compartir la rabia, la incertidumbre, el miedo que tienen todos adultos y niños. Eso permite que ante presiones que puedan venir de grupos sociales o de los medios, se puedan compartir de alguna manera. Nosotros somos una sociedad que nos escuchamos muy poco, que dialogamos muy poco, que le tenemos mucho temor al error y a ser recriminados cuando cometemos un error, fácilmente buscamos justificarlo en otro y nos cuesta trabajo asumir sí, me equivoqué. Entonces hay elementos, yo diría relativamente sencillos y claves que necesitamos transformar en términos de las relaciones culturales y sociales, que pueden generar un piso para ese pensamiento crítico que es ahí en el hacer, más que en el decir, donde necesitamos construirlo, el decir debe contribuir, pero si se queda solo en discurso no va a transformar realidades.

54

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

55 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

Nosotros llevamos siglos de finalmente buenos discursos, pero continuar con realidades muy complicadas y muy agresivas, entonces esa confianza cuando hay diálogo, cuando hay comunicación, tiende a haber confianza, cuando hay un diálogo verdadero y comunicación y eso parece sencillo, pero es súper complejo y hay que buscar mecanismos en cada espacio que se puedan lograr y lo mismo entre maestros y estudiantes.

Diana Giraldo: Con relación a la pregunta que había en YouTube, yo ahí creo que es importante poner atención también, bueno cuando hay comportamientos que se salen un poco de lo digamos, esperado, que suceda en redes sociales y este por ejemplo el caso del chico, no sé, que comparte el contenido explícito sexual, ahí es importante, vuelvo y repito, no tomarlo con una actitud moralizante y no tomarlo como bueno, es que esto es lo que hacen las redes sociales, ahí yo creo que hay un síntoma de algo más y es importante, activar protocolos, ahí hay algo que debe estar sucediendo y pues de pronto es grave, de pronto no es tan grave,

56

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

pero sí es importante que con expertos, decir toda la parte de psicopedagogía que pueda haber en un colegio y esto consultarlo, hablarlo, llamar al chico, ver qué pasa, hablar con sus padres, en lugar de decir verdaderamente o sea: ¿Dónde están los papás?, bueno precisamente qué está pasando ahí en casa, es importante activar protocolos.

Maritza Díaz Barón: igualmente me haces pensar en la importancia de también ejercer los mecanismos que se tienen para regular, no para suprimir, pero para regular el tipo de materiales al que tienen acceso los niños en distintos momentos. O sea el que haya, no sé, novelas con unas complejidades emocionales, llenas de perversidades a las 3 de la tarde, que es una hora que los niños de primera infancia suelen ver televisión. Hace no mucho veía a unos niños en un juego de roles y una niña le decía a otra: “es que ese desgraciado, se fue con otra”, yo la miraba y le decía ¡Ay! ¿Cuál fue el desgraciado ese? entonces ella me reproduce toda una escena de una telenovela. Y lo decía con un acento de otro país, un acento colombiano de algún lado, porque era una novela de otro sitio

¿Qué le dice a una niña de 4 años? Que los hombres son los desgraciados que se van con otra y lo está viendo, generalmente sola y lo recrea, puede que no sepa lo quiere decir, pero le queda el mensaje, ahí está. Entonces uno diría, dónde están los mecanismos también para interpelar a los medios y que actúen con mayor responsabilidad, con mayor conciencia y ahí, eso también es un fuero de los maestros y de las familias que no es nada sencillo, pero que no tendríamos que saber si presionamos lo suficiente, y de ninguna manera desde un punto de vista moralista, de sensatez y de construcción cultural a través de los medios, donde hay tantas otras posibilidades seguramente no tan comerciales, pero los medios también tienen que asumir responsabilidades.

Marilyn González Reyes: Leía hace poco frente al tema de la regulación en las redes sociales, que es bastante poca, por ejemplo el tema de las imágenes explícitas, o de la prostitución, y cómo de alguna manera no existe regulación, o sea un niño que busca una palabra que pueda sonar como, o tener un tinte sexual, pero que no lo indique para él, se abre la

57 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

ventana y ellos pueden ver y para ello no existe regulación, no existe dentro de la legalización colombiana, ni mundial, legalización para decir que eso no debe salir, entonces uno, pues no tiene las herramientas, es decir va a tener contenido, lo que tú dices tiene que ver con esa responsabilidad familiar, con ese entorno de la familia ¿dónde está siendo educado?, ¿con quién convive?, con sus amigos, todo eso ayuda a que el niño, pues digamos no lo vea, o pregunte ¿Cómo podemos formar a los individuos éticamente para la autorregulación y la responsabilidad en las redes sociales? ¿Se puede hacer?

Maritza Díaz Barón: Yo diría que el asunto de la ética de nuevo es un acento relacional que se va a aplicar allá, no es ética para tal cuestión, sino ética de las relaciones. Si yo crezco con unos principios básicos de no dañar al otro, y que mi bienestar no atropelle al de los demás, y poder reconocer, poder proyectar un límite donde le digo alto ahí, a alguien que me está transgrediendo y cuando alguien me dice: alto ahí, desde chiquiticos, estoy construyendo una relación

58

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

ética en cualquier instancia y poder. En el jardín los niños muy chiquitos, tal vez tú lo recordarás, aprenden a decir alto ahí y a veces no lo pueden decir claramente, y muchas veces dicen: alto ahí, eso no es bueno para mí y decir eso a los 3 años, yo digo que ya es una ganancia gigantesca para toda la vida, porque implica que proyecto un límite y distingo algo que no es bueno para mí. A los 3 años puede significar: no me empujes, no me quites el juguete con el que estoy jugando, no me atafagues, cualquier cosa muy sencilla se va a complejizar, pero ya es un principio de proyectar un límite y saber que cuando otro me lo dice, yo también puedo tener ese cuidado, y dimensionar si lo que hago, de qué manera afecta a otros, es algo que puede ahondar en la autoprotección, en la vida en general y por supuesto en las redes, con toda la complejidad que ello signifique.

Diana Giraldo: Conuerdo que no existe la ética para internet y la ética por fuera. Dice el internet es tan del mundo social humano y cultural, como otras esferas, escenarios, instancias de aprendizaje, socialización, entonces, es más, digamos,

como cultura como, sociedad, cómo estamos formando a los jóvenes, a los niños a nosotros mismos, como actuamos como adultos y eso también es una tarea, digamos, de muchos frentes sino que a veces bueno sea se le designa a la escuela o creerán que es responsabilidad solo de los padres, yo creo que digamos de todos los que estemos directa o indirectamente relacionada con la educación de niños y adolescentes y jóvenes.

Con respecto a la regulación, me parece importante también decir cómo esto se ha ido sumando también a lo que se considera, bueno, a la convención de los derechos del niño en el 2021 se aprobó la observación general 25, que es la que habla de la protección de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital y esto ha movilizó muchas cosas, muchas iniciativas, muchos proyectos que ya venían marchando, pero que toman fuerza y que tiene que ver con la seguridad en internet por supuesto, y también con otras formas de alfabetización mediática informativa; entonces creo que estamos en la tarea y no es una tarea que acabe, es una tarea permanente, van

a llegar otras cosas, hoy nos sorprende TikTok, Instagram, hay una cantidad de cosas, una red nueva quizá más agresora. Creo que es una tarea permanente, una tarea de distintos frentes, de distintos ámbitos y personas que estamos en relación con la educación de los niños y jóvenes.

Cristina López Díaz: Yo quería como para ir cerrando, que fuéramos haciendo el ejercicio de ir pensando como en una palabra, qué le dejaríamos a los papás y a los docentes como consejo, yo de mi parte siempre he pensado que es tiempo, el tiempo que no tenemos, que creemos no tener, porque siempre andamos como corriendo con las cosas, pero es el tiempo que si nos tomamos, después nos ahorra muchos inconvenientes a la larga, y es ese tiempo de escuchar, y es ese tiempo de conversar con los niños, y como el tiempo de reflexionar.

Maritza Díaz Barón: Yo tomaría mucho lo que acabas de decir justamente es como una reflexividad dialogante, son dos palabras. Una reflexividad que se lleve al diálogo constante.

59

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

Diana Giraldo: pues yo le diría a los padres que mucho de los usos de las pantallas, tienen que ver con el propio desarrollo y las etapas vitales, los intereses de la edad y lo que sucede con los adolescentes, pues es eso en gran medida, estar muy pendientes y muy preocupados por esas interacciones que tienen con sus pares, con personas de su misma edad, es una etapa donde se construye la identidad tanto individual como grupal. Entender esa etapa que están viviendo los hijos, o los estudiantes que uno tiene y acompañar. La mediación es el poder estar junto a ellos. Más que regular tiempos o restringir es acompañar, es ver con ellos, es leer con ellos, es escucharlos.

Marilyn González Reyes: bueno, yo quisiera preguntarles con mi primera palabra, de acuerdo con lo que hemos conversado ¿Qué significan los límites?

Maritza Díaz Barón: Yo diría que hay tres elementos que hay que distinguir: son límites, las limitaciones y los limitantes; límites es algo que se establece física o simbólicamente para no traspasar, no

traspasar en la relación, en el espacio, en lo que se quiera, es decir el río Amazonas es un límite que solamente puedo pasar. Si yo no sé nadar, tengo la limitación de que así fuera un riachuelo chiquitico, fácilmente no lo debo pasar y si no cuento con un bote, tengo el limitante de no tener, porque a veces se confunden las tres; entonces el límite es eso, donde no se quiere traspasar hacia el otro o que el otro, en este caso no debe traspasar hacia mí y cuando digo el otro, el otro puede ser igual: el medio ambiente, la naturaleza, el planeta. Nosotros hemos traspasado horrorosamente los límites que el planeta nos dice no sé, no, no se agote y sin embargo traspasamos ese límite desmesuradamente, buscando sacar provecho del otro y generalmente traspasar un límite es someter a otro.

Marilyn González Reyes: Digamos que con el tema de las redes sociales y también con el tema de padres y docentes, esos límites que tenemos y que ponemos como tú lo dices simbólicamente a los niños y a los adolescentes, consideraría yo que son buenos los límites.

Maritza Díaz Barón: Yo diría que no significa quitarles la responsabilidad de lo que le compete y saber que los niños pueden ir tomando decisiones autónomas en la medida de su crecimiento, pero que tienen la capacidad de ser, de crear autonomía, y ser cada vez más partícipes; algo fundamental es crear límites o reconocer los límites que están allí desde el sentido que tienen y construirlos con ellos, o sea, cuáles son los límites que en esta familia no queremos traspasar, o sea una familia puede decir: aquí no nos vamos a insultar, yo conozco familias, parejas que dicen, no nos vamos a acostar peleados, nos vamos a amanecer si es el caso, pero aclaramos la diferencia; son límites que se han construido, hay familias donde si todo el mundo se acuesta con los dientes lavados, pero es distinto si eso es un límite que se impone desde lo externo, así el niño entiende que le sucede a sus dientes si no se los lava y junto con los padres dice: sabe que aquí nos lavamos los dientes antes de acostarnos, y eso entabla una relación participativa y de consenso donde el límite no es simplemente una imposición a las que le busco la trampa para salir rápido del asunto

60

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

61 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

que no entiendo, y la comprensión, y en la comprensión del sentido de las cosas, es fundamental en ese pensamiento crítico; hasta los aspectos más mínimos de la vida.

Marilyn González Reyes: Claro que sí ¿y para Ti Diana?

Diana Giraldo: Bueno si veo la palabra bastante polisémica en cuanto a lo que hemos venido hablando. Yo siento que sí pueden ser esas fronteras, que más que prohibiciones, nos puede marcar precaución, es decir, yo pienso que precisamente con los niños y los adolescentes, pues esos límites pueden ser una forma de decirles, no estas preparado todavía para ciertas cosas, entonces vamos a tomar esto con precaución, cuando quieras pasar el límite pues vamos a hacerlo juntos; o vamos a mirar que hay más allá de lo que por ahora puedes hacer, y me gusta por ejemplo mucho hacer la analogía con los videojuegos porque los niños entienden muy bien como para pasar de un nivel a otro, hay que tener, hay que ganar algunas habilidades en el juego, o

tener herramientas, o accesorios, o más poder o, más monedas cierto, porque si tú pasas sin esas cualidades al siguiente nivel te matan rapidísimo, entonces es un poco como decirle a los chicos: va a llegar el momento en que puedas hacer otras cosas, pero necesitas estar preparado. Entonces esto de las redes sociales, de internet, de lo que se puede o no se debe hacer, creo que lo debemos manejar pues con mucha pedagogía, mostrando que habrá espacios y momentos de participación en los que sí podemos, o sea los niños pueden hacer parte del mundo adulto, no deberían estar separados el mundo de los niños y el mundo de los adultos, pero que hay cosas que también tienen que ir aprendiendo, y que mientras estén mejor preparados y más acompañados, mejor.

Marilyn González Reyes: Creo que sus tres palabras está muy acordes con mi palabra, mi palabra para resumir, para darles a las personas que nos están escuchando, es la palabra responsabilidad, porque creo que de alguna manera, tenemos la responsabilidad como padres de asumir la tarea de educar a nuestros hijos y el tema

de las redes sociales, aun cuando nos sobrepase, como tú dices Diana debemos buscar, debemos abrir nuestra mente, explorar ese nuevo mundo y apropiarnos de él, para tener esa responsabilidad con nuestros hijos, y lo mismo pasa con los docentes; somos responsables del uso de las redes sociales por parte de los estudiantes, de enseñarles cómo pensar críticamente, cómo relacionarse con esa herramienta y darle la dimensión que corresponde, es una herramienta nada más. Es una herramienta por donde yo hablo, donde me expongo, pero esa herramienta no debe sobrepasar lo que yo soy, y esa responsabilidad que deben tener los niños y adolescentes, frente a lo que ellos asuman en su vida, porque creo que como bien lo decía Maritza, ellos no son ajenos a pensarse, y a ver lo que están haciendo, deben ser responsables por lo que pasa en su mundo virtual y en su mundo real; entonces nosotros debemos guiarlos, la tarea como padres, como docentes, es investigar, contar, con un mayor conocimiento para poderlos ayudar, ahora con el tema de la Inteligencia artificial, otro mundo se va a abrir y otras maneras de ver lo que estamos viendo hasta ahora

con unas redes sociales que parecen insignificantes al lado de la Inteligencia artificial.

No sé si alguna quiere agregar algo más a esta conversación.

Cristina López Díaz: Valdría la pena hacer el ejercicio de ponerse en el lugar del otro, qué pasaría en términos de la ética del cuidado y de la reflexividad dialogante ¿Qué se puede plantear?

Maritza Díaz Barón: A ver. Estoy absolutamente acuerdo con ese ponerse en el lugar del otro, significa empatía, significa resonar emocionalmente con el otro y ojalá que esa resonancia emocional lo lleve a la compasión, es decir a poder aportar algo para que el otro resuelva sus dificultades, y resolver nuestras dificultades comunes, y más aún al altruismo cuando ya no ese otro, no importa si es alguien conocido, si es un familiar, si no es con cualquier otro, al que yo llevo mi empatía hasta la solidaridad, y hasta convertirlo en nosotros, pero el arranque va por el lado de la empatía. Y creo que esa reflexividad, está en darle lugar a nuestro ser y a nuestras relaciones coti-

62

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

63

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

dianas, empezando por ahí tenemos tanto por hacer, en podernos mirar a nosotros mismos e interpelarnos en términos no destructivos sino muy constructivos de poder ver qué podemos resolver nuestras dificultades, pero al mismo tiempo también cuáles son las incoherencias que podemos ir sorteando y trabajando más, para que dejen de bloquear y de generar contradicciones y poder dialogar, no necesariamente pensarnos infalibles, sino podernos de alguna manera, exponer con confianza que estamos aprendiendo permanentemente y esa puesta en diálogo, genera en particular, por ejemplo, en los adolescentes poder activar la escucha, y la posibilidad de ser escuchados y de poder compartir cantidades de emociones: el miedo, el fastidio, la ira, cantidad de emociones que están allí y rastrearlas. Diría que esa reflexividad y poder apoyarse mutuamente permite ganar entre todos consciencia y me refiero a consciencia con sc, no sólo con c, saber cómo trasciende lo que yo hago.

Lo otro es saber que las palabras que estoy diciendo en este momento pueden

trascender, de qué manera quiero que trasciendan y las considero con mucha cautela para que trasciendan, como quiero que trascienda, o cualquier interacción, eso diría yo, que si nos construimos como sujetos más conscientes y como sociedad más consciente y más coherente, posiblemente demos pasos muy importantes para ser mejores humanos.

Marilyn González Reyes: Muchas gracias Maritza, muchas gracias a las dos. Me haces recordar con esta última intervención Maritza, un poco ese tema de acoger al otro, que tiene que ver también con esa empatía, con esa empatía que significa que aunque somos diferentes, yo te acoyo en mi vida, y voy a tener una relación de respeto contigo, y voy a ser responsable también de que mis acciones no afecten lo que tú eres, ni te afecten a ti físicamente, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente las redes sociales, nos olvidamos que el otro está allí para estar con nosotros, y para compartir con nosotros momentos y experiencias.

64

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

65 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

Muchísimas gracias a las dos por haber estado en este espacio, por habernos enriquecido con sus respuestas, con sus saberes, no sé Cris si quieres agregar algo.

Cristina López Díaz: Lo único que tendría que agregar es también vivir en el mundo real, tal vez las redes no nos permiten ponernos en el puesto del otro precisamente porque no lo vemos tan cercano, y el interactuar, realmente permite reconocer al otro, implica tocarlo y eso es como lo bueno de la vida real, invitar también a los niños, a la gente que viva en la vida real.

Marilyn González Reyes: Diana

Diana Giraldo: Bueno y en esa reflexividad, en esa ética caminar juntos, adultos y niños y jóvenes, porque pues igual nosotros estamos aprendiendo también de todo esto.

Marilyn González Reyes: Así es.

Maritza Díaz Barón: A ustedes muchísimas gracias por este rico espacio.

Marilyn González Reyes: Muchísimas gracias a Ustedes Diana, muchísimas gracias

Cristina, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros y compartieron sus preguntas. Muchas gracias, estaremos en un próximo espacio hablando del segundo tema que hace parte de la investigación que estamos realizando, que tiene que ver con inteligencia emocional, respeto y ciberbullying. Muchísimas gracias a todos.

Cristina López Díaz: Gracias Diana, gracias Maritza, infinitas gracias.

Maritza Díaz Barón: Gracias.

Diana Giraldo: Igualmente, gracias a ustedes.

POSVERDAD, ESPACIO PÚBLICO Y REDES SOCIALES

Palabras: *Redes sociales, posverdad.*

En los años más tempranos del internet, cuando apenas aparecía la Red Informática Mundial, los usuarios vieron la aparición de esta nueva tecnología como una oportunidad para la creación de un espacio público global, libre del control de entidades gubernamentales o empresariales. Ahora, unos 30 años después, el paisaje en el mundo de la internet ha cambiado. Las cosas se han estandarizado

y nos hemos alejado de ese sueño del internet temprano por un espacio público no centralizado y libre del control de entidades privadas o públicas. En la actualidad ya no existe el amplio horizonte de sitios web que había al inicio. La mayor parte de los usuarios de internet no utiliza más que un puñado de páginas, la mayoría de las cuales pertenecen a grandes empresas americanas y, al menos la mitad, corresponde a lo que conocemos como “redes sociales”.

A pesar de la forma en la que se ha transformado la red, aún queda vivo algo de ese primer sueño del internet libre, esto es, la aparición de un nuevo espacio público mundial. En las redes sociales tenemos un encuentro entre diversas personas que pueden ser tanto de diferentes nacionalidades como, simplemente, de distintas esferas de una misma sociedad.

Twitter, por ejemplo, es una red social que permite el diálogo entre un ciudadano y sus distintos conciudadanos, tanto a nivel de territorio como de nación. Esta red social se caracteriza por priorizar el texto corto por encima de la imagen, lo que la hace el

lugar idóneo para la aparición de debates y discusiones políticas. Redes sociales como esta hacen parte del espacio público como lo entiende la pensadora Hanna Arendt, para ella “el espacio [público] cobra existencia siempre que los hombres se agrupan por el discurso y la acción” (Arendt, 1958, p.). Así, en esta red social el espacio público aparece en el encuentro discursivo que hay entre los distintos usuarios y en las distintas acciones que estos usuarios toman por fuera de la red social, después de haber sido inspirados por los discursos que conocieron en ella.

No sería impropio decir, incluso, que las redes sociales constituyen actualmente la mayoría del espacio público, lo que es un arma de doble filo. Por un lado, este nuevo espacio público permite una interacción mucho mayor a la que era posible antes entre los múltiples ciudadanos de una sociedad. Estamos diciendo que en la actualidad cada individuo puede llegar a su hogar a establecer debates sobre política con sus semejantes a lo largo del país, algo que era inconcebible hace apenas 30 años; pero, por otro lado, permiten el crecimiento de fenómenos como el de la “posverdad” o, como le llamaba Arendt en su tiempo, la “defactualización”.

La palabra posverdad ha sido muy popular desde el año 2016, en el que se volvió particularmente relevante a causa de las campañas de desinformación del Brexit y de la carrera presidencial del americano Donald Trump. Pero, más que hacer una recapitulación de la historia del término, en este ensayo buscaremos responder a la pregunta: ¿qué es exactamente posverdad? Así mismo, veremos cómo ésta afecta el espacio público, amenazando transformar un ámbito de libertad en una esfera manejada por lógicas totalitarias. En este escrito intentaremos describir el fenómeno, la forma en la que las redes sociales lo aumentan y los alcances que esta estrategia política puede llegar a tener, de suerte que el lector pueda reconocer con mayor facilidad sus lógicas y pueda estar prevenido a la hora de informarse por medio de redes sociales.

Es más fácil entender la posverdad si comprendemos la diferencia entre verdadero y verosímil. Una vez entendemos que estas dos cosas son diferentes, es fácil comprender que se pueden construir discursos que parezcan verosímiles, sin

necesidad de que estos estén de ninguna manera fundamentados en la verdad. La diferencia es sencilla, verosímil es algo que es creíble, que es, de alguna manera, parecido a la verdad. Es algo que, cuando utilizamos nuestra razón, podemos considerar como cierto. Así, una historia de ficción puede no tener nada de verdadero, pero, sí permanece dentro de ciertos parámetros lógicos, puede parecer verdad para nosotros cuando la consumimos. De igual manera, algo puede no ser verosímil, aunque sea cierto. Podríamos escuchar una noticia que cuenta algo real y considerar que, si no fuera porque es una noticia verificada, no lo creeríamos.

Demos un paso atrás antes de terminar de aplicar esto al concepto de posverdad y pensemos en lo que diferencia a la posverdad de la simple mentira. La mentira en el ámbito político no es algo nuevo y podría ser tan vieja como la política misma pero, la posverdad no es simplemente una mentira. La mentira normalmente se hace sobre algo desconocido, se cubre un evento de forma que los sujetos a los que se les va a mentir, no se enteren de éste y se cuenta, de ser necesario, una

mentira que sustituya el evento que se encubre. Pero la posverdad es diferente, en el caso de la posverdad no hay nada oculto, el evento sobre el que se miente es uno que es perfectamente accesible para el público, pero aún así se miente o se “desinforma” al respecto.

Arendt considera que esto se explica a partir de la manera en la que funciona el razonamiento humano

Las mentiras resultan a veces mucho más plausibles, mucho más atractivas a la razón que la realidad, dado que el que miente tiene la gran ventaja de conocer de antemano lo que su audiencia desea o espera oír. Ha preparado su relato para el consumo público con el cuidado de hacerlo verosímil, mientras que la realidad tiene la desconcertante costumbre de enfrentarnos con lo inesperado, con aquello para lo que no estamos preparados (Arendt, 1972, p. 14)

Como ella misma señala no solo la verosimilitud juega un papel a la hora de crear una mentira que resulte más convincente

72

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

que la realidad, la creación de la posverdad parte de un conocimiento del sujeto al que se le habla.

Una campaña de desinformación por medio de noticias falsas puede buscar apelar no solo a la racionalidad del público al que le habla, sino también a su emocionalidad. Si se sabe, por ejemplo, que los ciudadanos sienten rabia hacia un grupo específico de personas, se puede utilizar esta rabia para impulsar cualquier idea política. Si se dice que este grupo de personas –ya sea figuras públicas, minorías o cualquier grupo marginado– está actuando de manera maliciosa será fácil para las personas aceptar esa verdad por el antagonismo que ya existía antes. Esta es una de las técnicas de desinformación más comunes en Colombia.

Es importante también tener conciencia de los métodos que se utilizan para esparcir las noticias falsas. La periodista Pérez Díaz realiza un análisis de la posverdad a la luz de la teoría de Hanna Arendt. En este identifica a dos funcionarios al servicio de los políticos que se especializan en la creación de esta nueva verdad: los especialistas en

relaciones públicas y los profesionales de la resolución de problemas.

Los primeros, tratan de maquillar las acciones del Gobierno con el lenguaje publicitario de la creación de imagen. Los segundos, están inmersos en una maquinaria burocrática, en el cálculo y en el aportar soluciones novedosas, no siempre apegadas a la realidad de los hechos (Pérez Díaz, 2021, p.).

De estos dos grupos de individuos el que se ha hecho más relevante en nuestros tiempos es el de los especialistas en relaciones públicas, a los que actualmente se les reconoce también como “consultores políticos” o “expertos en marketing electoral”. Su trabajo es el de la construcción de un discurso político que acomode los hechos a conveniencia de los intereses de su campaña, buscando encuadrar la imagen del político o causa a la que representan, de forma tal que queden afuera de esta todos aquellos hechos que puedan resultar problemáticos o contraproducentes. Así construyen una campaña rentable que impulse a los votantes hacia su causa.

La periodista menciona el caso de Cambridge Analytica como el más relevante en los últimos años para hablar del fenómeno de los profesionales de la resolución de problemas, haciendo referencia específicamente al caso de las elecciones norteamericanas del 2016. “Esta empresa de consultoría se sirvió de los datos de Facebook para identificar los gustos y las inclinaciones políticas de los estadounidenses y así poder influir en su comportamiento electoral a través de contenido segmentado en Facebook” (Pérez Díaz, 2021, p.). El periódico The Guardian asegura que esta empresa tuvo a su servicio al menos 50 millones de perfiles falsos en redes sociales que les ayudaron a manipular las elecciones de 30 países distintos (2018). Estas cuentas eran responsables de la publicación y el esparcimiento de noticias falsas. Hay que pensar también en la forma en la que estas noticias son compartidas, pues, no siempre es de manera directa, sino que muchas veces es más eficiente el tener la noticia como un presupuesto de algo más que se dice. Por ejemplo, una cuenta puede tuitear “¡Qué bueno que el candidato presidencial va a detener la agenda vegana de ilegalizar la carne!” acá lo principal no es compartir

73 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

la noticia de la agenda vegana, sino que la existencia de esta se encuentra como presupuesto de otra premisa, así es más fácil que la gente acepte afirmaciones como ciertas sin que se muestre una evidencia de que lo sean.

Ahora, de la posverdad nacen dos peligros: el primero es el más evidente por su inminencia, y es que un pueblo que está siendo manipulado no tiene ninguna esperanza de tomar buenas decisiones dentro de un marco electoral.

El segundo peligro es menos evidente, pues, no se puede señalar una fecha o evento en concreto en el que suceda, pero es también mucho más terrible: la destrucción del espacio público. Como se mencionó, ahora una gran parte del espacio público en el que se da la creación de discursos y determinación de acciones pertenece a las redes sociales, pero este espacio de discusión libre se ve radicalmente transformado cuando, detrás de un perfil no se puede garantizar que exista una persona real. Cuando los agentes que deberían participar de la conversa-

ción sobre la política son remplazados por cuentas falsas que responden a los intereses de uno o varios grupos políticos determinados. No solo es el hecho de que estas cuentas falsas puedan coartar las opiniones de los usuarios, sino que en el panorama actual un usuario no tiene una manera segura de saber si una cuenta es real o falsa. Así ya no puede existir una confianza en el diálogo con el otro, elemento esencial para la construcción de un espacio público. Para citar una vez más a la autora alemana: “el objeto ideal de la dominación totalitaria no es el nazi convencido o el comunista convencido, sino las personas para quienes ya no existe la distinción entre el hecho y la ficción” (Arendt, 1951: 634).

Ahora, ¿nos encontramos en un callejón sin salida? La respuesta es sí, pero esto no tiene que significar un final desesperanzador. Arendt utiliza esta metáfora en su obra *¿Qué es la política?* (1993) y explica lo que debería ser evidente: La única manera de salir de un callejón sin salida es volver a caminar por donde llegaste. Así, la única forma de escapar del callejón de la posverdad al que nos trajeron las redes sociales

es comprenderla, tener conciencia del espacio público que representan las redes y mantener una mirada crítica ante las cosas que nos presentan. Hace falta también ser críticos hasta de nuestra propia razón y entender que no porque una cosa sea verosímil significa que es cierta, siempre debemos hacer el ejercicio de verificar una información antes de tomar decisiones con base en esta.

Referencias

Arendt, H. (1958). *La condición humana*. Bogotá: Paidós. [2005]

Arendt, Hannah (1972). *Crisis de la República*. Madrid: Trotta [2015]

Arendt, Hannah (1951). *Los orígenes del totalitarismo*. Madrid: Alianza Editorial. [2019]

Arendt, Hannah (1993). *¿Qué es la política?*. Ciudad de México: Partido de la Revolución Democrática [2018]

Graham-Harrison, E., & Cadwalladr, C. (2018, marzo 17). *Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data*

breach. *The guardian*. <https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election>

Pérez Díaz, María (2021). *Posverdad y destrucción del espacio público. Una lectura desde el pensamiento de Hannah Arendt*. En: *ad Comunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación*, nº22. Castellón de la Plana: Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I, 45-64. DOI: <http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2021.22.4>

ÉTICA Y REDES SOCIALES

Palabras: *Redes Sociales, ética, Redes sociales digitales.*

Directora de Comunicación y Tic para Educación. Comunicadora Social Periodista Universidad Central. Especialista en TIC aplicadas a la educación

*Rogelio del Prado Flores (Coordinador)
Universidad Anáhuac México D.F 2014
Coedición Tirant Humanidades México/
Investigaciones y Estudios Superiores*

Rogelio del Prado Flores, profesor investigador de la Facultad de Comunicación y del Doctorado en Investigación de la Comunicación (PNPC-CONACYT) de la Universidad Anáhuac México. Realiza la coordinación de Ética y Redes Sociales con la motivación de “indagar acerca de las condiciones para concertar acciones que las lleven hacia la solidaridad y hacia una ética planetaria desde las redes sociales” según indica en la presentación del texto publicado en 2014.

Tema que considera se debe abordar desde una ética que dé “armas” y no solo lecciones. En cinco apartados y doce capítulos la reflexión ética es el foco de cada uno de los títulos cuyo objetivo es mostrar la naturaleza de las relaciones que se tejen en un ambiente que no se había dado en la historia de la humanidad. Se observa que, si bien la ética es normativa, al orientar la conducta tomando siempre como base la naturaleza del hombre, también da las herramientas para enfocar la vida, resistiendo a los embates de aquellas inercias sociales que se dirigen hacia la enajenación.

Si bien el texto fue escrito hace casi una década, sus argumentaciones y propuestas continúan vigentes. Análisis como la simultaneidad loca en la que circulan imágenes y sonidos por las redes sociales, lo que permite que todas ellas estén presentes y ausentes al mismo tiempo sin poder filtrar por sí solo el bien y el mal; la trivialidad o profundidad que puede darse en las interacciones depende de la mirada, de la relación con el otro, de la intención de participar en el progreso social; el internet como herramienta y no como autoridad, ni creador de una auténtica cultura. Estos y otros aspectos son tratados desde la mirada de varios autores y disciplinas, dejando en la narración referentes y propuestas para revisar lo que frente al tema sucede y lo que se está haciendo.

Ética y redes sociales, es uno de los escritos que se encuentra dentro de la base documental recopilada por el Observatorio de la Fundación Convivencia, para llevar a cabo en 2023, el proceso de investigación en torno a la relación “Ética, convivencia y redes sociales”. En el capítulo 3, *Redes sociales digitales y sus implicaciones éticas*, el autor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, presenta el impacto de

las redes sociales, dando prioridad a Facebook y Twitter, sus desafíos y la alternativa ética desde la comunicación aplicada.

Un análisis sobre las redes sociales digitales en México permite entrever aspectos como: la necesidad de dominar el lenguaje de interacción web ya que la internet tiene formas particulares de sintaxis, semántica y pragmática que van más allá de los códigos tradicionales de programación; la alteración de los modos de participación y coproducción de sentido, que va desde la comunicación entre sus miembros hasta convertir los usuarios en fans de un tema, producto o servicio; la emergencia del prosumidor en la creación permanente y colectiva de contenido, declinando en los contenidos virales la figura del autor; el surgimiento de los screenager, generación de jóvenes multitarea, con procesamiento en paralelo y experiencias 360° capaces de crear, personalizar y distribuir información centrada en el yo; una nueva generación de jóvenes preocupada por los efectos del temor, la ansiedad, la falta de confianza y la inestabilidad a la que están expuestos;

78

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

el riesgo del entretenimiento digital con su poder seductor, en la sobreestimulación, en su condición repetitiva y en la desconexión que produce en el usuario, triada semántica que coloca al joven a un paso de la apatía ante los estímulos y la desilusión del deseo no consumado.

Ante este panorama, se propone la alfabetización medial e hipermedial, en la que se profundice en la acción educativa, en la familia, la escuela y la sociedad. Donde se instruya y guíe a formar un juicio crítico y se pueda establecer un diálogo comprometido con los dueños de los medios y los anunciantes. En la que se promueva la vida como una experiencia significativa con conciencia de la propia responsabilidad, bajo una comunicación que dignifique la condición humana.

“Al aplicar la ética al entorno digital cada persona pasa a ser un agente moral, un mediador ético de la realidad en la cual tiene que mediar cada contenido entre las normas sociales, sus responsabilidades, estándares legales y su propia dignidad como persona” (2014, p.112)

ÉTICA Y REDES SOCIALES

Contenido

Gráfico interactivo, haga clic en los botones para ampliar información

79 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

RED EQUIPO

REDEQUIPO, surge en 2009, como una iniciativa que busca propiciar un espacio de encuentro, colaboración y diálogo entre diversos actores educativos.

Como parte fundamental de Rayuela, Observatorio de la entidad, Redequipo, relaciona las prácticas, comunicativas, educativas y tecnológicas para generar y potenciar saberes en torno a las mismas y propender por la construcción de una sociedad más crítica e integrada a esta sociedad de la información y del conocimiento.

PRÓXIMAMENTE
DIPLOMADO VIRTUAL
ME VEO DOCENTE

Contáctenos en

www.fundacionconvivencia.org

www.mecreoformacion.com

Buscanos en

[@Fundacionconvivencia](https://www.instagram.com/fundacionconvivencia)

[@Fundaconvivencia](https://www.instagram.com/fundaconvivencia)

[@Fconvivencia](https://www.instagram.com/fconvivencia)

[Cel 3227481990](tel:3227481990)

80

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023

81 Revista de Educación
Fundación Convivencia No 31
Enero - Abril 2023